

REPUBLIQUE DU BENIN

--****--

UNIVERSITE DE PARAKOU (UP)

--*****--

ECOLE NATIONALE DE FORMATION DES TECHNICIENS
SUPERIEURS EN SANTE PUBLIQUE ET EN SURVEILLANCE
EPIDEMIOLOGIQUE (ENATSE)

Année académique : 2015-2016

N° 215

**FACTEURS ASSOCIES A LA FAIBLE UTILISATION DE LA
MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE D'INSECTICIDE A LONGUE
DUREE D'ACTION (MIILD) CHEZ LES ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS DANS L'ARRONDISSEMENT DE FO-BOURE
(COMMUNE DE SINENDE) EN 2016.**

MEMOIRE

**Pour l'obtention du Diplôme de Licence Professionnelle
OPTION : SANTE PUBLIQUE ET SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE**

Réalisé par :

Rodrigue Zinsou AHODEGNON

Né le 08 Février 1993 à Ouèdèmè (Glazoué)

Directeur de mémoire :

Prof Ag. Francis T. TOGNON
Psychiatre au CHUD B/A

Co-directeur de mémoire :

Dr Alphonse NOUDAMADJO
Pédiatre au CHUD B/A

DEDICACES

A l'Éternel Dieu, le Père Tout Puissant

Merci Seigneur pour ton infinie bonté et ton amour de tous les jours dans ma vie. C'est Toi ma force et mon assurance. Toi qui retires le pauvre de la poussière et l'indigent du fumier pour le faire asseoir avec les grands de ton peuple, que toute la gloire et tout l'honneur Te soient rendus.

Garde moi sur le sentier de la justice, de l'intégrité et guide mes pas et que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie.

A mon père Alain AHODEGNON

Tu as toujours su donner le meilleur de toi pour construire en chacun de tes enfants tout l'Homme pour leur réussite. Tu as sacrifié tes besoins au profit de tes enfants. Merci pour tes conseils, ton soutien et tes bénédictions. Que ce modeste travail te donne le réconfort et la fierté, qu'il soit aussi le témoignage de mon profond amour.

Merci papa.

A ma mère Jeanne TOSSA

Mère exemplaire, simple et compréhensive. Je bénis le ciel, de t'avoir eue comme mère. Tu as su m'entourer de ton amour et de ton affection. Toi qui t'es privée de tout pour m'offrir une vie meilleure. Ce jour est le tien. Ce travail est l'aboutissement de tout ce que tu as enduré pour m'élever. Je dois ma réussite à ton amour et à tes bénédictions maternelles. Puisse le Seigneur couronner tes peines et tes souffrances. Je prie le Tout Puissant qu'il te donne longue vie.

Merci maman.

A mon frère et mes sœurs : Abed-Négo, Valérie, Viviane, Martine et Lauraine

C'est dans l'union fraternelle que nous pourrions avoir de grands succès. Ceci n'est qu'un pas. Je vous souhaite l'élévation divine, avec tout le bonheur qu'il faut pour vous combler. La vie demeure un combat que nous gagnerons ensemble afin de relever au plus haut qu'il soit le flambeau de la famille AHODEGNON. Que l'amour et la fraternité nous unissent et à jamais.

A vous mes chers oncles, tantes, cousins et cousines,

Votre présence remarquable dans ma vie estudiantine et vos prières m'ont encouragé dans mes efforts.

Merci pour votre soutien moral et financier.

A ma promotion, la 5ème de l'ENATSE,

Restons toujours unis pour relever les différents défis. Je vous souhaite entente et solidarité même au-delà de cette formation.

REMERCIEMENTS

A tous ceux qui ont contribué à la création de l'ENASTE, au bon déroulement de notre formation et à l'aboutissement de la présente étude. Qu'il nous soit permis de vous adresser nos vifs et sincères remerciements.

A la Direction Générale de l'ENATSE et son personnel,

Particulièrement au Directeur, le Professeur Agrégé Thierry ADOUKONOU et son Adjoint le Docteur David HOUETO. Merci de nous avoir accordé votre confiance en acceptant de nous encadrer dans cette école. Merci pour votre sens du travail bien fait, votre disponibilité, votre aide, votre dynamisme, vos multiples conseils, votre sens d'écoute et d'orientation dans le respect de nos valeurs et de notre personnalité.

A tous les enseignantes et enseignants,

Merci pour la qualité des cours dispensés tout au long de notre formation. Puisse ce travail, vous réconforter et vous donner le courage de continuer votre métier.

Aux Responsables du Centre de Santé de Fô-Bouré et de ceux du Bureau de Zone Bembèrèkè/ Sinendé,

Merci pour l'accueil et la disponibilité à nous fournir les informations nécessaires.

Au censeur du CEG Fo-Bouré et à mon beau-frère Marius OKAMBAWA,

Merci pour le soutien matériel et humain consentis pour la collecte.

Aux enquêteurs,

Merci pour la bonne qualité du travail abattu.

A mes amis Elisée, Gédéon, Jonathan, Oscar,

Vous avez été à nos côtés dans mes joies et mes peines. Nous vous prions de croire à notre profonde gratitude.

Aux camarades : Roméo EZIN-BABA, Taofic AKIOLA, Mouhamad BADIROU, Clarisse N'TCHA, Norris AKOGBEDE, Faridath ISSIFOU,
Nous garderons en mémoire et à jamais ces moments vécus ensemble.

Aux camarades des différentes promotions de l'ENATSE que nous avons côtoyés en particulier Hadnaïne ZANKLAN.

A tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont soutenu en l'occurrence HAMELO Cariale, Udo AYOLUWA, nous leur traduisons à travers ce travail, l'expression de nos vifs remerciements.

HOMMAGES

A nos Maîtres de l'Ecole Nationale des Techniciens Supérieurs en Santé publique et en Surveillance Epidémiologique,

Merci pour la qualité de l'enseignement que vous nous avez dispensé tout au long de notre formation.

A notre maître et président du Jury

Vous nous faites un grand honneur en acceptant de présider ce jury malgré vos multiples et importantes occupations. La spontanéité avec laquelle vous l'avez accepté, nous a beaucoup marqué. Votre simplicité, votre sagesse et votre disponibilité font de vous un maître remarquable.

Veillez trouver ici, cher maître, l'expression de notre profond respect et de nos sincères remerciements.

Hommages déferents

A nos maîtres et membres du Jury

Chers maîtres,

Vous nous faites un grand honneur en acceptant d'être membre de ce jury. Votre simplicité, votre disponibilité et votre rigueur font de vous des maîtres respectés.

Chers maîtres, veuillez accepter nos sentiments de reconnaissance et de respect.

Hommages respectueux

A notre Maître et Directeur de mémoire
Professeur agrégé Francis T. TOGNON

Cher Maître,

Malgré vos multiples occupations, vous n'avez ménagé aucun effort pour la direction de ce travail. Vos connaissances intarissables, votre rigueur, votre exigence constituent une précieuse richesse pour nous et un exemple à suivre.

Nous sommes fiers d'être votre élève. Recevez ici cher maître, l'expression de notre profonde gratitude.

Hommages déferents

À notre Maître et Co-directeur de mémoire
Docteur Alphonse NOUDAMADJO

Cher Maître,

Il nous serait très difficile de trouver les mots justes pour exprimer notre reconnaissance. Vous nous avez fait un grand honneur, en acceptant avec spontanéité de codiriger ce travail.

Votre humilité, votre rigueur scientifique, votre disponibilité font de vous, un maître admirable et admiré de tous.

Honorable maître, trouvez ici l'assurance de notre admiration, de notre respect et de notre reconnaissance.

Hommages déferents

LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS

OMS : **O**rganisation **M**ondiale de la **S**anté

RBM : **R**oll **B**ack **M**alaria

PNLP : **P**rogramme **N**ational de **L**utte contre le **P**aludisme

FS : **F**ormation **S**anitaire

MILD : **M**oustiquaire **I**mprégnée d'**I**nsecticide à **L**ongue **D**urée d'**A**ction

ONG : **O**rganisation **N**on-**G**ouvernementale

TPI : **T**raitement **P**réventif **I**ntermittent

SP : **S**ulfadoxine-**P**iriméthamine

CTA : **C**ombinaison **T**hérapeutique à base d'**A**rtémisinine

PID : **P**ulvérisation **I**ntra-**D**omiciliaire

CSA : **C**entre de **S**anté d'**A**rrondissement

CSC : **C**entre de **S**anté **C**ommunal

RGPH-4 : **4**^{ème} **R**ecensement **G**énéral de la **P**opulation et de l'**H**abitat

SMIG : **S**alaire **M**inimum **I**nterprofessionnel **G**aranti

MS : **M**inistère de la **S**anté

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I: Cadre de définition opérationnelle des variables à étudier, Fô-Bouré 2016.....	38
Tableau II : Répartition des sujets interrogés selon les caractéristiques socio démographiques, Fô Bouré, 2016	49
Tableau III: Répartition des sujets interrogés selon les caractéristiques socio-économiques et culturelles, Fô-Bouré, 2016 (N=420).....	51
Tableau IV: Répartition des répondants selon le nombre de lavage dans l'année, le moyen de lavage et la durée d'action de la MIILD, Fô-Bouré, 2016. (N=400).....	53
Tableau V: Répartition des répondants selon la préférence de la forme et de la couleur de la MIILD, Fô-Bouré, 2016. (N=400).....	54
Tableau VI: Répartition des répondants selon les canaux d'information sur la MIILD, Fô-Bouré, 2016. (N=416).....	54
Tableau VII: Répartition des répondants selon les moyens de lutte utilisés dans le ménage pour éviter la piqure de moustique, Fô-Bouré, 2016. (N=420).....	56
Tableau VIII: Prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques socio-démographiques des répondants, Fô-Bouré, 2016 (N=400).....	58
Tableau IX : Répartition de la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques socio-économiques et culturelles, Fô-Bouré, 2016 (N=400).....	61
Tableau X : Répartition de la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques relatives à la moustiquaire, Fô-Bouré, 2016.....	63
Tableau XI : Répartition de la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques liées aux connaissances et attitudes, Fô-Bouré, 2016 (N=420).....	66

Tableau XII : Répartition de la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques environnementales et comportementales, Fô-Bouré, 2016 (N=420).....68

LISTE DES FIGURES

Figure n°1: Cadre conceptuel des facteurs associés à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans, Fô-Bouré, 2016.....8

Figure n°2 : Situation géographique de l'arrondissement de Fô-Bouré, 2016.....27

Figure n°3 : Répartition des répondants selon le nombre de moustiquaires par tranche disponibles dans les ménages, Fô-Bouré, 2016.....53

Figure n°4 : Répartition des répondants selon le mode d'acquisition de la moustiquaire dans les ménages, Fô-Bouré, 2016.....55

Figure n°5 : Répartition des répondants selon la saison d'utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans, Fô-Bouré, 2016.....56

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE.....	4
CHAPITRE 2 : GENERALITES ET REVUE DE LITTERATURE.....	10
CHAPITRE 3 : CADRE ET METHODES DE L'ETUDE.....	24
CHAPITRE 4 : RESULTATS.....	46
CHAPITRE 5 : DISCUSSION.....	69
CONCLUSION ET SUGGESTIONS	84
REFERENCES.....	88
ANNEXES.....	95

INTRODUCTION

Aujourd'hui, le monde entier est confronté à de nombreux problèmes liés à la santé de l'homme. Ainsi depuis longtemps la maladie s'est attachée au corps et à l'anatomie de l'homme à l'instar du paludisme qui est un fléau majeur des régions du monde [1].

Selon les dernières données disponibles de 2013, environ 3,2 milliards de personnes dans 97 pays, territoires et zones étaient exposées au paludisme avec environ 198 millions de cas survenus. Toujours en 2013, le paludisme avait tué 584 000 personnes, principalement des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne [2].

Dans de nombreux pays du monde, le paludisme représente un obstacle majeur au développement économique et à l'amélioration du niveau de santé des populations [3]. Cette maladie touche de manière disproportionnée les pauvres et les groupes défavorisés, qui ont un accès limité aux établissements de santé et peuvent à peine se payer le traitement recommandé [4]. L'Afrique Subsaharienne en 2013 avait fourni 85 à 90 % des cas de paludisme dont plus de 50 % causés par le *Plasmodium falciparum*. Les enfants de moins de 5 ans payent le plus grand tribut à cette maladie. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le paludisme tue entre 1,1 à 2,7 millions de personnes dans le monde chaque année dont environ un million d'enfants de moins de 5 ans en Afrique Subsaharienne [5]. Au Bénin, l'incidence cumulée du paludisme simple et grave était de 17 % en 2013 [6]. La maladie représentait 39,7 % des causes de recours aux soins dans les formations sanitaires et se situait au premier rang des principales affections dont souffrent les communautés en 2014. Chez les enfants de moins de 5 ans ce pourcentage était de 56,1 % [7]. Le paludisme était la première cause d'hospitalisation (29,2 %) et de décès (26 %) au cours de la même année [7]. La prise en charge de la maladie continue d'engendrer pour les populations déjà vulnérables des dépenses catastrophiques de santé, les plongeant davantage dans l'extrême pauvreté [7]. Le traitement et la prévention

du paludisme constituent une charge importante et difficilement supportable par la communauté et les familles en particulier dans un contexte de pauvreté [8].

Face à cet état de choses, le gouvernement béninois qui a le devoir de garantir la santé des populations a pris des mesures. En effet, dans sa politique de couverture sanitaire et par rapport à la déclaration d'Abuja en Avril 2000, l'Etat a adhéré à l'initiative « Roll Back Malaria » (RBM). Dans cette optique, un plan a été élaboré et porte sur les politiques et stratégies de lutte contre cette maladie. La priorité a été accordée par le Programme National de lutte contre le Paludisme (PNLP) et les Formations Sanitaires (FS) à la lutte préventive à travers la promotion de l'utilisation de la Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action (MIILD) dans tout le pays. De même, des Organisations Non Gouvernementales (ONG) pilotent, auprès des populations, des activités de plaidoyer et de marketing social pour l'utilisation de la MIILD [9].

Dans le même temps que l'Etat met à la disposition de tous les ménages des MIILD, le paludisme continue de tuer les enfants à une proportion quasi identique posant le problème de l'utilisation régulière et convenable des MIILD [10].

La présente étude vise donc à étudier les différents facteurs influençant l'utilisation régulière de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans dans l'arrondissement de Fô-Bouré (Commune de Sinendé) en 2016.

Dans la suite de cette étude, nous allons suivre le plan ci-après :

- ✓ la problématique ;
- ✓ les généralités et la revue de littérature ;
- ✓ le cadre et les méthodes de l'étude ;
- ✓ les résultats ;
- ✓ la discussion ;
- ✓ la conclusion et les suggestions.

CHAPITRE 1 :

PROBLEMATIQUE

1.1. Énoncé du problème

Au Bénin, le paludisme est l'une des principales maladies qui sévissent au sein de la population. Le vecteur responsable de sa transmission est le moustique (l'anophèle), qui se retrouve partout dans le pays compte tenu de sa situation géographique et des climats qui y règnent [9]. Les moyens disponibles dans la majorité des familles sont à peine suffisants pour se nourrir. Ainsi la situation alimentaire et nutritionnelle reste également préoccupante [11]. De surcroît, la proportion de malnutrition chronique est élevée autour de 40 %. Ce qui peut être en partie expliquée par une insécurité alimentaire. Le paludisme avec la malnutrition et les affections néonatales sont les principales causes de décès des enfants de moins de 5 ans [12]. Cet état nutritionnel des enfants les expose davantage au développement du paludisme lorsqu'ils ne sont pas protégés par la MIILD. Ceci peut déboucher sur une mortalité infanto-juvénile élevée, frein au développement mettant ainsi en péril les familles et l'unité de la société [1,13].

Le Bénin est un pays d'hyper endémicité palustre avec un profil de paludisme stable durant toute l'année et une recrudescence en saison pluvieuse [14]. En effet dans certaines de ses communes par exemple celle de Sinendé, les conditions climatiques et hydrographiques prévalant sur l'ensemble de la commune sont favorables au développement de l'endémie palustre. L'absence d'hygiène et d'un programme rigoureux d'assainissement des différentes zones permettent aussi la multiplication des moustiques. Ces phénomènes liés aux variations climatiques (température, hygrométrie, pluviométrie), géographiques (saisons, reliefs, cours d'eau) conditionnent la stabilité du paludisme dans la zone en influant sur la présence et le nombre de moustiques. Trois facteurs (la pluviométrie, l'altitude, la température) y jouent un rôle déterminant [10]. En ce qui concerne la population, le paludisme contribue à l'affaiblissement de l'organisme, et par conséquent, réduit la force de travail des personnes actives.

Cette situation est singulièrement inquiétante en milieu rural où les comportements vis-à-vis de cette maladie ne révèlent que très peu une prise de conscience effective de ses dimensions [9].

La catégorie constituée des enfants de moins de 5 ans est particulièrement très vulnérable au paludisme [9]. En dépit de ce que la moustiquaire est le moyen le plus facile pour se protéger contre cette maladie les populations ont des perceptions et des contraintes domiciliaires défavorables à son utilisation régulière et correcte. Les constats faits à partir des comportements quant à l'utilisation des MIILD, montrent que la population n'est pas toujours tout à fait convaincue des multiples messages que diffuse le système de santé [15]. La faiblesse des systèmes de santé de la majorité des pays continue d'entraver les progrès en matière de lutte contre le paludisme et de l'utilisation de la MIILD [16]. Malgré tous les progrès faits, la maladie reste endémique dans les six régions de l'OMS et prélève son plus lourd tribut dans la région africaine, où surviennent, selon les estimations, 90 % du total des décès par le paludisme. Compte tenu de la croissance de la population mondiale prévue d'ici 2030, davantage de personnes vivront dans des pays exposés au risque de paludisme, accentuant encore la pression sur les systèmes de santé et les budgets des programmes nationaux de lutte contre le paludisme [4]. Ainsi en Afrique, on note 188 millions de cas de paludisme (tous cas confondus) enregistrés en 2015 avec une estimation de 395 mille décès [16].

Certains facteurs limitent l'utilisation régulière de la MIILD à savoir : les pesanteurs sociologiques et principalement le niveau d'instruction ; les types de logement ; le mode de vie et loisirs ; les pesanteurs anthropologiques (la croyance à des rites particuliers, la présence des médecines traditionnelles) ; les pesanteurs économiques (le niveau très bas du revenu de la plupart des paysans). C'est suite à ces pesanteurs économiques, que certains ménages préfèrent employer les serpentins qui nécessitent peu d'investissements sur le champ, mais à long terme, reviennent plus chers. Et enfin les pesanteurs liées au système de

soins (accessibilité et équipement des centres de santé ; insuffisance en approvisionnement en MIILD), ce qui par moment engendre des ruptures de stocks de longue durée ou l'indisponibilité totale de celle-ci [17].

Pour lutter contre le paludisme, il n'y avait souvent guère d'autre solution que de détruire les gîtes d'anophèles pour les empêcher de se propager ou encore de créer des produits permettant de les exterminer [18]. Le plan stratégique national de lutte contre cette maladie dans la plupart des pays en Afrique au Sud du Sahara, repose sur 3 composantes majeures à savoir : le Traitement Préventif Intermittent (TPI) par la Sulfadoxine-Pyriméthamine (SP) chez la femme enceinte ; la lutte anti vectorielle et le traitement curatif précoce par les Combinaisons Thérapeutiques à base d'Artémisinine (CTA). La lutte anti vectorielle est basée sur l'utilisation des MIILD, la Pulvérisation Intra domiciliaire (PID) d'insecticide et l'épandage des larvicides biologiques. Dès lors l'OMS s'intéressera aux MIILD comme moyen de lutte primordial contre le paludisme. A cet effet, plusieurs campagnes de distribution de la MIILD ont déjà eu lieu au Bénin. Malgré les efforts consentis par l'Etat et les partenaires au développement dans le domaine de la lutte contre le paludisme, les cas de cette maladie sont encore légion dans nos villes et campagnes [19].

❖ Questions de recherche

Devant cette situation préoccupante, il est légitime de s'interroger sur l'utilisation régulière de ce moyen à travers les questions de recherche suivantes :

- ✓ Est-ce que les MIILD sont disponibles ? Sinon pourquoi ne sont-elles pas disponibles ?
- ✓ Est-ce que les MIILD sont régulièrement utilisées ? Sinon pourquoi ne le sont-elles pas ?
- ✓ Quels sont alors les facteurs liés à leur faible utilisation?

❖ **Cadre conceptuel**

Figure n°1: Cadre conceptuel des facteurs associés à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans, Fô-Bouré, 2016.

1.2. Objectifs et hypothèses

1.2.1. Objectifs

Objectif Général

Etudier les facteurs associés à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans dans l'arrondissement de Fô-Bouré en 2016.

Objectifs Spécifiques :

- ✓ Déterminer le taux de disponibilité de la MIILD dans les ménages ;
- ✓ Calculer la prévalence de la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans à Fô-Bouré en 2016 ;
- ✓ Identifier les facteurs associés à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans à Fô-Bouré en 2016.

1.2.2. Hypothèses de recherche

L'utilisation de la MIILD est faible. Des facteurs socio démographiques, socio économiques, culturels, environnementaux et comportementaux, associés à sa faible utilisation existent.

CHAPITRE 2 :

GENERALITES ET REVUE

DE LITTERATURE

2. GENERALITES ET REVUE DE LITTERATURE

Pour la compréhension de notre sujet, il importe de définir les principaux termes qui sous-tendent notre sujet de recherche et de donner un bref aperçu sur le paludisme et sur la moustiquaire avant de présenter la revue de la littérature.

2.1. Généralités

2.1.1. Définitions des concepts

Moustiquaire

Une moustiquaire est un tissu de fibre de coton ou de fibre synthétique (nylon ou polyester), de formes variables (rectangulaire, carrée ou conique) et de différentes dimensions (simple ou double) dont on entoure le lit et sous laquelle on dort pour se protéger contre les piqûres des moustiques [16].

Moustiquaire imprégnée d'insecticide à Longue Durée d'Action (MIILD) :

Selon l'OMS, la MIILD est un filet qui repousse, rend inactif ou tue les moustiques qui se mettent en contact avec l'insecticide imprégné dans ce filet [16].

Il existe deux sortes de MIILD : une MIILD conventionnellement traitée et une MIILD traitée industriellement :

- ✓ La MIILD conventionnellement traitée est celle qui, après sa fabrication a été imprégnée d'insecticide recommandé par l'OMS. Elle repousse les moustiques, les empêche de sucer le sang et/ou les tue après contact, en raison de la présence d'insecticide. Pour assurer son effet insecticide continu, cette moustiquaire doit être réimprégnée d'insecticide après trois lessives, ou bien une fois par an [16].
- ✓ La MIILD traitée industriellement est celle dont les fibres qui la constituent contiennent en abondance l'insecticide ou celle dont l'imprégnation est faite au cours du processus de fabrication avec une

durée d'efficacité annoncée de plusieurs années. Cette MIILD conserve son effet d'insecticide sans réimprégnation pendant 20 lavages ou après 3 ans d'utilisation (cas des OlysetNet et des PermaNet). Ces moustiquaires sont aussi appelées moustiquaires imprégnées d'insecticides à longue durée d'action (MIILD) [16].

Insecticide pour l'imprégnation de la moustiquaire :

Étymologiquement, les insecticides sont des substances actives ou des préparations ayant la propriété de tuer les insectes, leurs larves et/ou leurs œufs. Ils font partie de la famille des pesticides, eux-mêmes inclus dans la famille des biocides, tous deux réglementés en Europe par des directives spécifiques [16].

Le Paludisme

Selon l'OMS, le paludisme est une maladie infectieuse parasitaire causée par des parasites monocellulaires du type *Plasmodium*. Les quatre types de *Plasmodium* pathogènes pour l'homme (*P. falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae*) sont transmis d'un être humain à un autre par les piqûres de l'anophèle femelle. Ces moustiques sont tout particulièrement actifs pendant la nuit [16].

Un ménage

Le ménage est un groupe d'individus apparentés ou non, vivant sous le même toit et sous la responsabilité d'un chef de ménage dont l'autorité est reconnue par tous les membres du ménage. Le ménage ordinaire est constitué par un chef de ménage, son (ou ses) épouse (s) et leurs propres enfants non mariés, avec éventuellement d'autres membres de la famille ou de personnes sans lien de parenté. Le ménage peut se réduire à une personne vivant seule ou avec ses enfants. Dans le cas d'un foyer polygame, lorsqu'une des épouses vit dans une concession différente, celle-ci constitue un chef de ménage [20].

Concession

C'est l'espace clôturé ou non, à l'intérieur duquel sont érigées une ou plusieurs constructions à usages divers (habitations et dépendances, édifices publics ou privés, etc.). Une concession est généralement entourée par un mur ou une haie, elle peut cependant dans certains cas, être constituée par un ensemble de constructions indépendantes, non obligatoirement entourée de mur ou de haie. Elle peut aussi se réduire à une seule construction ayant ou non une fonction déterminée. La concession peut être constituée par un seul ou plusieurs ménages. Elle est placée généralement sous la responsabilité d'un chef de concession [20].

Les facteurs associés à la faible utilisation de la MIILD

Les facteurs qui influencent l'utilisation régulière des MIILD par les ménages [21]. Ce sont des éléments ou agents physiques, chimiques, psychiques, environnementaux, comportementaux qui expliquent l'utilisation insuffisante de la MIILD au sein d'une population selon les caractéristiques de temps, lieux et personnes [22].

Utilisation régulière de la MIILD

C'est le fait de dormir sous MIILD au moins toutes les nuits. La MIILD est effectivement et régulièrement utilisée si le répondant en dispose, déclare y faire dormir l'enfant de moins de 5 ans toutes les nuits et enfin si possible l'enquêteur a vérifié si la MIILD est suspendue [21].

2.1.2. Bref aperçu sur le paludisme

Le paludisme est causé par la présence dans le sang des parasites (protozoaires) transmis par des moustiques anophèles. Sa transmission est élevée dans toute la zone intertropicale entre 30° de latitude Nord et 30° de latitude Sud. Le paludisme met en jeu trois acteurs : un parasite (protozoaire), un vecteur (le moustique anophèle) et un réservoir (l'homme) [23].

2.1.2.1. Parasites du paludisme

Le *Plasmodium falciparum* est présent dans les zones tropicales d'Afrique, d'Amérique Latine et d'Asie. Il est l'espèce dominante en Afrique. C'est l'espèce la plus pathogène et responsable d'environ 80 % de tous les cas de paludisme ainsi que de 90 % des décès [23]. Le *P. vivax* coexiste avec le *P. falciparum* dans de nombreuses parties du monde. Il est présent dans certaines régions tempérées. Le *P. vivax* et le *P. ovale* ne tuent pas, mais peuvent entraîner des rechutes après la primo-infection : 4 à 5 ans pour le *P. ovale* et jusqu'à 20 ans pour le *P. vivax*. Le *P. ovale* est principalement trouvé en Afrique de l'ouest. Le *P. malariae* a une distribution mondiale très inégale [24].

Le cycle évolutif du Plasmodium est assez complexe et se déroule chez l'anophèle (vecteur), et chez l'homme (véritable hôte définitif). Chez le moustique, la durée de maturation est étroitement dépendante de la température extérieure. Pour le *P. falciparum*, il n'y a pas de maturation en dessous de 18°C ou au-dessus de 35°C. Cette maturation est maximale vers 24°C. Les parasites vivent dans le foie de l'homme puis dans ses globules rouges dont ils provoquent la destruction, ce qui est à l'origine d'une anémie et déclenche l'accès fébrile [24].

2.1.2.2. Moustiques et types de vecteurs

Il existe plusieurs types de moustiques. Le paludisme est transmis d'un être humain paludéen à un autre (sain) par les piqûres de la femelle de moustiques anophèles. Les moustiques vecteurs du paludisme sont tous particulièrement actifs pendant la nuit entre 21 heures et 5-6 heures du matin. Les pics d'activité des anophèles africains vecteurs du paludisme arrivent d'abord vers 1 heure du matin puis vers 5-6 heures; ces horaires sont plus ou moins décalés selon les espèces vectrices, c'est la variabilité interspécifique [25]. Le vol des anophèles est silencieux, insonore, et sa piqûre est indolore et non urticante, le dormeur n'étant pas dérangé par des bruits de

vol [26]. Les anophèles ont besoin d'eaux propres et calmes pour la ponte et le développement de cycle de vie depuis les œufs jusqu'au stade d'adultes. Contrairement aux anophèles, les autres types de moustiques peuvent vivre dans des eaux sales et dans les ordures qui sont d'ailleurs fréquentes dans les agglomérations humaines. Leur vol est bruyant et les piqûres sont douloureuses. Malheureusement, il est difficile pour la population de faire la distinction entre les anophèles et les autres types de moustiques qui transmettent d'autres maladies, notamment la fièvre jaune, la dengue, etc. [24].

2.1.2.3. Homme et la prémunition antipaludique acquise

Les personnes les plus à risque du paludisme sont les enfants de 7 mois à 7 ans, les femmes enceintes (surtout les primigestes) et les voyageurs dont l'état immunitaire ne peut les protéger contre le paludisme. Cette prémunition antipaludique acquise s'établit après plusieurs années d'exposition au paludisme si la transmission est constante. Elle est acquise lentement et progressivement en 5 ans et plus. Elle est labile et disparaît en 12 à 24 mois chez le sujet immun qui quitte la zone d'endémie [27].

2.1.3. Quelques faits du comportement de l'anophèle utiles à la compréhension des mesures de prévention [28]

- ✓ Le vol de l'anophèle est silencieux. Dans une zone, lorsque les hôtes à piquer sont nombreux, le vol se limite à quelques centaines de mètres entre le lieu de ponte et le lieu de repas de sang de l'anophèle. Mais le vecteur peut voler jusqu'à 5 km en l'absence de cible à proximité. Il vole de préférence la nuit aux heures humides mais il peut pénétrer dans les habitations aux heures de la journée.
- ✓ L'anophèle est attiré par les odeurs, les couleurs sombres, la chaleur, le CO₂. La piqûre est indolore sur le moment. Selon les espèces, il préfère piquer, soit l'Homme, soit les animaux.

- ✓ L'anophèle femelle pique toute la nuit mais l'essentiel des piqûres infectantes intervient entre 23 heures et 5 heures du matin. Quoi qu'il en soit, le risque persiste du coucher au lever du soleil.
- ✓ Les anophèles femelles prennent leur repas sanguin, soit le plus souvent à l'intérieur des maisons (espèces endophages), soit à l'extérieur des maisons (espèces exophages).
- ✓ Après la piqûre, l'anophèle se repose pendant 24 heures pour digérer son repas de sang, soit dans la maison (coins sombres, murs, meubles, etc.), soit à l'extérieur de la maison.
- ✓ Les anophèles femelles ne s'accouplent qu'une seule fois au cours de leur vie.
- ✓ Après l'unique copulation, chaque femelle continue à pondre pendant toute son existence après un repas sanguin.
- ✓ A chaque ponte, on compte 100 à 150 œufs qui sont déposés à la surface de l'eau.
- ✓ C'est au moment de la prise de repas sanguin destinée à la maturation des œufs que l'anophèle transmet le paludisme.
- ✓ La durée de vie du moustique est de 3 à 4 semaines dans les meilleures conditions de vie dans la nature.
- ✓ Les gîtes d'anophèles sont constitués des eaux stagnantes, assez claires et ensoleillées.

2.1.4. Bref aperçu sur la moustiquaire

2.1.4.1. Historique de la moustiquaire

La moustiquaire imprégnée s'utilisait depuis longtemps pour prévenir les maladies à transmission vectorielle. En effet, les forces armées Soviétiques, Allemandes et Américaines au cours de la deuxième guerre mondiale, ont utilisé des moustiquaires et vêtements imprégnés d'insecticides dans le but de se protéger contre le paludisme et la Leishmaniose. L'efficacité de cet outil a

permis de relancer à la fin des années **70**, des recherches qui ont relevé le rôle prépondérant des insecticides dans la lutte contre les moustiques et qui sont moins toxiques pour les mammifères. Ainsi, la disponibilité des moustiquaires imprégnées était une réalité dans la médecine moderne vers les années **1980**. C'est également au début de ces années que l'OMS a commencé à s'intéresser aux MIILD. Il est à noter qu'une impulsion spéciale a été donnée pour la première fois à la MIILD avec la conférence ministérielle sur le paludisme à Amsterdam en **1992**. Au cours de cette réunion consacrée à la définition des quatre stratégies mondiales de lutte antipaludique, l'accent a été mis entre autres sur la mise en œuvre de mesures de prévention sélectives et durables y compris la lutte anti vectorielle. Ensuite la volonté politique de lutte contre le paludisme a été réaffirmée avec le sommet Africain des chefs d'Etats en Avril **2000** à Abuja au Nigéria sur l'initiative RBM. Les gouvernements intéressés ont accepté de mettre en œuvre la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme conçue à Amsterdam (**1992**). C'est alors que l'exécution de la composante lutte anti vectorielle comprenant l'utilisation sélective des méthodes basées sur la protection personnelle qui implique l'usage de la MIILD est rentré dans sa phase active [1].

2.1.4.2. Modèles de moustiquaires

Divers modèles de moustiquaires sont disponibles. Les formes les plus répandues sont :

- ✓ **La moustiquaire rectangulaire** : Elle peut être accrochée au lit grâce à des ficelles ou des cadres. Elle est plus spacieuse et offre plus de chance pour que le dormeur ne la touche surtout quand ils sont nombreux à l'intérieur. Les moustiquaires rectangulaires sont les plus rencontrées que les autres [1].
- ✓ **La moustiquaire conique** : Elle est plus facile à suspendre et à replier. Elle semble plus adaptée et est utile dans les petites pièces où les lits

peuvent servir de sièges ou de tables dans la journée. Les moustiquaires coniques de marques spider, trader en forme de pyramide et solo en forme de coin sont disponibles [1].

2.1.4.3. Couleurs des moustiquaires

Les moustiquaires couramment rencontrées sont de couleur rose, bleu, verte et blanche. Les gens ont une préférence pour les moustiquaires blanches, le plus souvent même si elles sont plus salissantes que celles qui sont colorées [1].

2.1.4.4. Insecticides pour l'imprégnation de la moustiquaire

Les insecticides utilisés pour l'imprégnation doivent répondre aux spécifications de l'OMS. En outre, ils doivent être enregistrés et acceptés par le pays. Le choix d'un type d'insecticide dépend de la sensibilité du vecteur, de l'efficacité, de la disponibilité, du coût et des ressources [1].

S'agissant des types de produits, nous pouvons retenir que ceux qui conviennent le mieux au traitement des moustiquaires sont les pyréthrinoïdes synthétiques et le pseudo-pyréthrinoïde etofenprox. Ils présentent l'avantage d'être facilement absorbables par les tissus et ont une action rapide. Nous pouvons citer les exemples suivants : perméthrine, deltaméthrine, lambdacyhalothrine, etofenprox , etc. [9].

2.2. Revue de la littérature

Selon plusieurs études menées, l'utilisation régulière de la MIILD se trouve confrontée à plusieurs obstacles de la MIILD [1]. Notre revue de la littérature nous a permis de retenir quelques écrits :

En RDC, dans les environs de Kinshasa, **KARCH et col.** ont fait une étude cas-témoin sur les moustiquaires imprégnées de deltaméthrine de 1990 à 1991. Ils ont conclu dans cette étude que l'acceptabilité des moustiquaires par la population est considérée comme le principal facteur limitant leur utilisation. La gratuité des moustiquaires a joué un rôle essentiel étant donné le faible revenu

de la population [29].

Au Congo Brazza, **TALANI P. et col.** ont réalisé une étude transversale sur la lutte contre le paludisme par la moustiquaire imprégnée dans la ville de Brazzaville 2001. L'enquête a été faite par sondage en grappes sur un échantillon de 704 personnes. Il ressort de cette étude que 93,8 % des chefs de ménage interrogés ont déclaré connaître le paludisme et ses principales causes. Malgré l'existence des centres d'imprégnation, 83 % des répondants faisaient recours à la moustiquaire simple. Seuls 7,7 % de l'ensemble des chefs de ménage interrogés utilisaient la MIILD. Dans cette étude, il y avait une relation entre la connaissance de l'utilité de la MIILD et sa faible utilisation [30].

Une autre étude réalisée par **AKILIMALI** en 2008 sur l'utilisation de la MIILD à Kinshasa a montré que la veille de l'enquête, 43 % des enfants ont passé la nuit sous une MIILD. Dans cette étude l'utilisation de la MIILD était associée à une réduction significative des épisodes de fièvre. Sur le principal mode de transmission du paludisme, 93,2 % pensaient que la piqûre du moustique est le mode principal de transmission du paludisme. Dans cette étude, il y avait une relation statistiquement significative entre l'usage d'autres alternatives à la MIILD, l'exposition des ménages au message de sensibilisation sur son utilisation, le faible niveau d'instruction du chef de ménage et la faible utilisation de la MIILD [31].

WATANGA JK dans une étude en 2009 sur l'adhésion à l'utilisation de la MIILD à Bukavu en république Démocratique du Congo a montré que plus de la moitié des répondants (55,4 %) n'ont pas l'habitude de se coucher sous une MIILD. Dans cette étude les facteurs associés à la faible utilisation de la MIILD qui ont été évoqués sont : la négligence, la chaleur, l'allergie aux MIILD, l'espace occupé par la MIILD par rapport aux dimensions de la chambre [32].

CILUNDIKA M. et col. ont montré dans une étude sur la problématique de l'utilisation des MIILD au Congo en 2013 que parmi les ménages qui avaient

déclaré posséder la MIILD, 13,1% des répondants avaient déclaré les utiliser chez les enfants de moins de 5ans et 80,2% pour tout le monde. Dans 22% des cas, les répondants ont évoqué le manque d'argent comme motif de la non possession de la MIILD. Il ressort dans cette étude qu'il y avait une relation entre le revenu des ménages et la faible utilisation de la MIILD [33].

Une autre étude réalisée par **CAMARA** en 2011 sur l'utilisation de la MIILD en Guinée a révélé que dans les ménages enquêtés, 74,2% des mères ont déclaré avoir dormi sous MIILD la veille, mais environ 73% l'ont effectivement utilisé. Les ménages ont tendance à utiliser les MIILD lorsqu'ils ont vécu un antécédent de convulsions, de fièvre ou de décès (88,23% contre 68,65% dans les ménages n'en ayant pas vécu). Le fait d'être scolarisé n'a pas significativement contribué à accroître l'utilisation des MIILD chez les enfants de moins de 5 ans des ménages qui en disposaient. Dans cette étude, il y avait une relation entre la connaissance du paludisme et la faible utilisation de la MIILD [34].

Une étude réalisée en 2013 en Guinée par **KOUROUMA** sur la disponibilité et l'utilisation des MIILD pour prévenir le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans a montré que, 63% des parents de ces enfants possédaient les MIILD contre 37 % des parents qui n'en avaient pas. Dans cette étude, seulement 24 % des enfants de moins de 5 ans dormaient sous MIILD la nuit précédant l'enquête. Il existe une relation statistiquement significative entre la chaleur, l'étouffement, l'utilisation des bâtons fumigènes et la faible utilisation de la MIILD dans cette étude [35].

Une autre étude réalisée en Côte d'Ivoire en 2006 sur l'utilisation de la MIILD par **MEMAIN** [24] a montré que les populations ont des connaissances et des perceptions différentes de la maladie. Les populations visitées attribuaient au paludisme des causes multiples. Il s'agit notamment du soleil, des mouches, de la fatigue, de certaines nourritures (comme les huiles de palme rouges, les

ruptures d'interdits alimentaires traditionnels connus ou non : 38,8%), des malédictions et des envoutements (25%). Dans cette étude, il y avait une relation entre le niveau de connaissance et la faible utilisation de la MIILD.

DOUDOU et col. (2012) ont quant à eux analysé l'efficacité des MIILD à long terme dans deux villages de Côte d'Ivoire (N'gatty et Allaba,). Ils ont abouti au fait que les MIILD étaient globalement efficaces les premiers mois et qu'au delà de 12 mois l'effet s'estompe. Pour eux le mauvais entretien de ces MIILD (lavage principalement) était la cause majeure qui entrave son efficacité empêchant les populations de l'utiliser régulièrement [36].

Une étude réalisée par **BOULLEYS** en 2010 au Cameroun sur l'utilisation de la MIILD a montré que 74% disposent de moustiquaire imprégnée et 26% n'en disposent pas. Comme raisons de non possession certaines affirment qu'elles sont enceintes et qu'elles n'en ont pas besoin (37,74%), ou qu'elles ne se sentent pas à l'aise (29,31%) ou encore qu'il n'y a pas de moustiques chez elles (15,10%). Dans cette étude, 61,21% ont utilisé la MIILD et 38,79% n'en ont pas utilisé. Les raisons de la non utilisation de la moustiquaire par les 38,79% qui n'en disposaient pas sont multiples : la chaleur, il n'y a pas de moustiques dans le quartier, elle étouffe, elle encombre. Dans cette étude ces facteurs influençaient l'utilisation régulière de la MIILD [18].

Une autre étude réalisée au Cameroun en 2011 sur l'utilisation de la MIILD par **PETENG** a montré que le niveau de scolarisation bas, la nécessité des moyens financiers (50 % de la population cible sont sans emploi et sont en majorité des femmes) influençaient l'utilisation de la MIILD. Il ressort aussi que la population étudiée connaît le paludisme mais la majorité des enquêtés ne font pas de liaison entre la saison de pluie et la multiplication des moustiques. Ils ne cessent de penser que les moustiques ne sauraient être ou ne sont pas les seuls vecteurs du paludisme. Les populations ne font non plus la différence entre les signes du paludisme et les complications qui peuvent survenir si elle est mal

traitée. Pour eux, la moustiquaire retient de la poussière c'est pour cela que le pourcentage de ceux qui ont passé la nuit précédant l'enquête sous une moustiquaire était de 6% [1].

Une étude réalisée par **OUEDRAOGO I.** en 2009 au Burkina Faso, dans le district sanitaire de Diebougou sur les déterminants de l'utilisation des moustiquaires après une campagne de distribution, montre que 81,09% des enfants de moins de 5 ans et 57,59% des femmes enceinte ont dormi sous moustiquaire la veille de l'enquête. Les facteurs influençant l'utilisation régulière des MIILD étaient la mise en œuvre d'un plan de communication par les formations sanitaires, la position sociale, le statut matrimonial, le nombre d'occupants par chambre, la religion, le niveau de scolarisation, le nombre de séances d'Information, Education, Communication (IEC) [37].

ZONGO I. et col. ont montré dans une étude au Burkina Faso en 2015 sur l'influence de l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticides que l'utilisation de MIILD par les enfants est assez variable selon les différents facteurs notamment le niveau d'instruction, le lien de parenté, la taille du ménage, le niveau de vie du ménage, le milieu de résidence. La proportion d'enfants dormant sous une MIILD semble augmenter avec le niveau d'instruction de la mère. De même, plus le ménage est de grande taille, moins les enfants semblent dormir sous MIILD à cause probablement de la faible disponibilité [38].

Selon **PEDSB-IV**, 75 % des ménages béninois ont accès à la MIILD. Dans cette même étude, il ressort que 66 % des enfants de moins de 5 ans ont dormi sous MIILD la nuit ayant précédé l'enquête et la proportion des populations ayant utilisé la MIILD en zone rurale était supérieure à celle en zone urbaine. Ainsi, il y avait association entre le milieu de résidence et la faible utilisation de la MIILD [12].

Une autre étude faite dans la zone d'Abomey-Calavi au Bénin en 2003 par

AHOLOUKPE sur les représentations socioculturelles liées à la moustiquaire imprégnée a montré que la cause la plus évoquée due au paludisme est le « *fait de travailler au soleil* » (90 % des personnes interrogées). Ensuite, 60 % estiment que le paludisme est dû aux piqûres des moustiques. La consommation excessive d'huile est aussi évoquée par 30 % des enquêtés. Il ressort de cette étude qu'il y avait une relation entre la connaissance de l'existence de la MIILD, son utilité et sa faible utilisation [9].

Une étude réalisée dans plusieurs zones du Bénin en 2007 par **AZONDEKON** a montré que la qualité de la MIILD a un impact sur son utilisation. Il ressort de cette étude que l'efficacité et la durabilité des MIILD sont deux concepts clés à prendre en compte dans l'utilisation. Certains savons traditionnels fortement utilisés dans les communautés accélèrent la dégradation de l'insecticide et écourtent leur efficacité dans le temps laissant pour compte leur utilisation par les communautés [39].

KELANI et col. ont montré dans une étude réalisée en 2014 au Bénin sur l'utilisation de la MIILD que les pratiques de lavage de la MIILD ont une influence sur son utilisation. Au cours des focus groups organisés, tous ont évoqué principalement, la disparition du parfum de l'insecticide et son corolaire d'incapacité de la MIILD à tuer les moustiques et autres insectes et bestioles comme elle le faisait dans les premières semaines, d'où son inefficacité. L'état peu reluisant (déchirées, cousues, trouées) des MIILD explique aussi les raisons pour lesquelles les populations ne sont pas satisfaites pour son utilisation régulière [40].

CHAPITRE 3 :
CADRE ET METHODE
DE L'ETUDE

3. CADRE ET METHODE D'ETUDE

3.1. Cadre de l'étude

3.1.1. Cadre physique

3.1.1.1. Situation géographique

L'arrondissement de Fô-Bouré est l'un des quatre (04) arrondissements de la commune de Sinendé situé dans le département du Borgou. Il est limité au Nord par l'arrondissement de Sikki ; au Sud par la commune de N'dali ; à l'Est par la commune de Bembéréké et à l'Ouest par la commune de Ouassa péhunco. Cet arrondissement est l'un des arrondissements de grande taille de la commune de Sinendé. Il s'étend sur une superficie de 785,36 km² soit 34,1 % de la superficie communale. Cet arrondissement compte aujourd'hui 08 villages administratifs qui sont : Fô-bouré ; Fô-bouko ; Fô-bouré-peulh ; Narérou ; Sakarou ; Sèrou ; Sokka et Toumè.

3.1.1.2. Climat

L'Arrondissement de Fô-Bouré est caractérisé par un climat soudanien sec et humide composé de deux grandes saisons : la saison sèche s'étend de Novembre en Avril. Durant cette période, l'harmattan se manifeste par un vent sec et piquant de Décembre à Février. Aussi, une forte chaleur est remarquée tout le reste de cette saison. Par ailleurs, la nappe phréatique en baissant de niveau conduit au tarissement des cours et points d'eau. Quant à la saison des pluies, elle couvre la seconde moitié de l'année (Mai à Octobre). Pendant cette période, les pluies s'accompagnent, au début et à la fin de la saison, de vents violents avec des conséquences parfois désastreuses. La hauteur d'eau annuellement enregistrée varie entre 1.000 mm et 1.600 mm. La différence entre la température la plus élevée et la plus basse de l'année est de 4,9°C.

3.1.1.3. Végétation

La végétation est dominée par les savanes boisées, arborées et arbustives dont 51.000 hectares constituent des forêts classées. Elle est composée d'essences agricoles utilisées pour le pâturage, le bois d'œuvre, l'alimentation humaine et la pharmacopée. C'est une savane arborée et arbustive puis clairsemée au niveau des zones d'exploitations agricoles. Les essences chères aux populations sont essentiellement le karité, le néré, le baobab et une multitude de plantes médicinales. Les populations s'adonnent aussi à la plantation de tecks et d'acajou pour diversifier leurs sources de revenus. Ces revenus permettent à la population de disposer des moyens financiers indispensables à l'acquisition des outils de production agricole et permettent aussi de payer la main d'œuvre agricole qui est d'ailleurs occasionnelle. Des forêts claires et denses s'observent à plusieurs endroits. Les sols sont à texture argilo-sableuse ou latéritique et sont globalement favorables à l'agriculture. La superficie totale cultivée est d'environ 60% de la superficie totale de la commune.

La figure n°2 montre la situation géographique de l'arrondissement de Fô-Bouré en 2016.

Figure n°2 : Situation géographique de l'arrondissement de Fô-Bouré, 2016.

3.1.1.4. Aspect démographique

Selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH4-2013), l'arrondissement avait une population totale de 15 268 habitants soit 16,65% de la population communale dont 7638 hommes et 7830 femmes. Le nombre total de ménages était de 1627 soit une taille moyenne de ménage de 9,4.

3.1.1.5. Ethnies

L'arrondissement au départ essentiellement Bariba, regroupe aujourd'hui divers groupes ethniques (Peulhs, Gando, Ibo, Yorouba) attirés par les avantages agricoles et d'élevage de la localité. Les yorouba et les Ibo y vivent pour des raisons essentiellement commerciales.

3.1.1.6. Religions

La religion dominante est le Christianisme ; cela est rendu possible grâce à la mission d'évangélisation des prêtres blancs qui se sont installés depuis plusieurs années. Les autres religions pratiquées par la population sont : l'Islam et les religions endogènes.

3.1.1.7. Habitat

L'habitat est de type précaire (tentes, maisons en terre battue, camps peulh), mais avec l'essor de la culture, on note une certaine amélioration : les maisons sont construites en terre battue avec le sable du milieu du ciment et de feuilles de tôles.

Les sources d'énergie dans l'arrondissement sont les panneaux solaires installés par les prêtres catholiques, les produits pétroliers (le pétrole lampant) et le bois de chauffe. L'arrondissement n'est pas encore relié au réseau électrique conventionnel. Il existe des modules de classes dans plusieurs écoles de l'arrondissement couvrant 1 millier d'élèves.

3.1.1.8. Aspects sanitaires

L'arrondissement de Fô-Bouré comporte plusieurs formations sanitaires (publiques et privées). Il comprend 06 Centres de santé publics dont le Centre de santé d'Arrondissement (CSA) de Fô-Bouré, 03 CS, 03 Dispensaires Isolés et 01 Centre de santé privé confessionnel. Le Centre de santé confessionnel a été installé par les missionnaires blancs résidant à Fô-Bouré depuis plusieurs années. Il est d'une aide précieuse pour les populations de Fô-Bouré et ses environs avec son centre de prise en charge de la malnutrition. Toutes les données des autres formations de l'arrondissement sont transmises vers le CSA.

3.2. Méthode de l'étude

3.2.1. Type d'étude

Il s'est agi d'une étude transversale descriptive à visée analytique.

3.2.2. Période de la collecte

La collecte a duré 7 jours couvrant la période du 5 au 11 décembre 2016.

3.2.3. Population d'étude

La population d'étude était constituée des enfants de moins de 5 ans de l'arrondissement de Fô-Bouré (unités d'analyse). Le questionnaire était administré aux hommes et femmes (unités d'observation) ayant en charge au moins un enfant de moins 5 ans répondant aux critères d'inclusion.

Critères d'inclusion

- Résider dans ledit arrondissement depuis 6 mois au moins avant la date de l'enquête ;
- Etre dans l'un des ménages sélectionnés dans les villages de l'arrondissement ;
- S'occuper au moins d'un enfant de moins de 5 ans ;
- Etre en mesure de fournir les renseignements nécessaires.

Critères d'exclusion

- Les sujets n'ayant pas donné leur consentement pour participer à l'enquête et/ ou ceux à qui l'on a rendu 02 visites infructueuses.
- Les personnes incapables de répondre aux questions.
- Les sujets handicapés (sourde, muet) incapables de répondre aux questions.

3.2.4. Echantillonnage

3.2.4.1. Taille de l'échantillon

Pour réaliser cette enquête transversale, un échantillon des ménages de la commune a été constitué. La taille de l'échantillon a été déterminée en utilisant la formule de Schwartz :

$$n = \frac{Z_{\alpha}^2 pq}{i^2} \quad [41] \text{ avec :}$$

- ✓ n = Taille de l'échantillon
- ✓ p = 66 % (Proportion des enfants de moins de 5 ans ayant utilisé la MIILD au Bénin en 2012) [12].
- ✓ q = $(1-p)$ = 34 %
- ✓ Z_{α} = 1,96 (écart-réduit au risque α) α = 5 %
- ✓ i = 4,53 % (Précision désirée)

Alors on a

$$n = \frac{(1,96)^2 * 0,66 (1 - 0,66)}{(0,0453)^2} = 420,08 \text{ arrondi à 420 ménages.}$$

3.2.4.2. Méthode et Technique d'échantillonnage

L'étude a été menée selon un sondage aléatoire par grappes.

En effet, compte tenu de nos moyens financiers limités et de l'accessibilité géographique des différentes zones de la commune, nous n'avons pas pu prendre toute la commune comme champ d'étude ; raison pour laquelle l'étude a été menée dans un seul arrondissement celui de Fô-Bouré.

La base de sondage a été constituée par la liste des 8 quartiers que compte l'arrondissement de Fô-Bouré avec leurs ménages respectifs. Nous avons choisi 30 grappes selon l'OMS. La taille de chaque grappe était alors de 14 ménages (420/30). Ce qui nous avait permis d'enquêter au total 420 ménages (30*14).

✓ Sélection des trente grappes:

Nous avons utilisé les données du **RGPH-4** sur les effectifs des ménages des villages et quartiers de l'arrondissement de Fô-Bouré. Un tableau des effectifs cumulés des ménages a été construit (cf annexe 1). Ensuite le pas de grappes (k) avait été calculé en faisant le rapport entre l'effectif total des ménages cumulés (1627) et le nombre total de grappes (30). Nous avons choisi le départ (d) en tirant de façon aléatoire un nombre entre 1 et la partie entière du pas de grappe (k) à l'aide du logiciel Epi 6 version française. Ce départ (d) identifié nous avait permis de localiser la première grappe. La deuxième grappe était obtenue en ajoutant au départ (d), le pas de grappe. A chaque nouveau résultat, on ajoutait le pas de grappes (k) jusqu'à obtenir les 30 grappes.

Application

$$k = \frac{1627}{30} \quad k = 54,23$$

Le départ (d) tiré au hasard entre **1 et 54 était 38, (d=38)**.

La première grappe et la deuxième grappe était situé dans la localité de

Fô- Bouko I. Les autres grappes étaient déterminées en ajoutant à chaque fois le pas de grappe.

✓ **Tirage des concessions**

Dans le village ou le quartier, l'équipe d'enquêteurs avait contacté le chef et lui avait expliqué le but du travail. Celui-ci leur avait montré les limites du village ou du quartier ainsi que son centre. Les enquêteurs s'étaient placés au centre du village ou du quartier et avaient tiré au sort une direction (soit par la méthode de bouteille ou de stylo tourné). Dans cette direction ils étaient rentrés dans une concession sur deux en commençant par le côté droit. Le choix de la première concession à enquêter sur ce côté a été fait de manière aléatoire entre la première concession et la deuxième concession rencontrées. Dans une concession il pouvait y avoir un ou plusieurs ménages.

✓ **Sélection des ménages**

Dans chaque concession où il y avait plusieurs ménages ayant au moins un enfant de moins de 5 ans, les enquêteurs les numérotaient sur des bouts de papier. Ils demandaient à une personne (ne faisant pas partir de l'équipe d'enquête) de tirer au hasard un bout de papier après les avoir mélangés dans un chapeau. Le numéro inscrit sur le bout de papier tiré était le ménage retenu pour l'enquête.

✓ **Choix des femmes dans les ménages**

Dans les ménages où il y avait plusieurs femmes ayant des enfants de moins de 5 ans, l'équipe s'adressait au chef de ménage et lui expliquait l'objet de leur venue. L'équipe attribuait un numéro à chaque femme et demandait à un enfant de faire un tirage parmi ces numéros. Le numéro choisi correspondait à la femme retenue pour l'enquête. En cas d'absence de la femme choisie, l'équipe faisait au moins deux visites avant de changer la femme choisie par le même

procédé. Dans le cas où le chef de ménage était absent, l'équipe réunissait ces femmes avec leur consentement éclairé et appliquait le même procédé ci-dessus. Par concession, l'équipe devrait interroger un seul ménage.

3.2.5. Collecte des données

3.2.5. 1. Techniques de collecte des données

Une entrevue individuelle (enquête par questionnaire) structurée a été utilisée avec la personne à interroger (ayant en charge un enfant de moins de 5 ans dans le ménage) pour recueillir les différentes informations inscrites sur le questionnaire.

3.2.5.2. Outils de collecte des données

L'outil qui a été utilisé pour le recueil des informations était un questionnaire.

3.2.5.3. Equipe et déroulement de la collecte

La collecte de données a été effectuée par 4 binômes. Chaque équipe était constituée d'étudiants en épidémiologie. La supervision était assurée par deux personnes. Les enquêteurs étaient formés pendant deux jours, le samedi et le dimanche qui précédaient le lundi, le jour où débutait l'enquête. Cette formation avait abordé les points théoriques et pratiques. La journée du samedi était réservée pour la formation ou un rappel sur la technique du sondage par grappes. Pour la journée du dimanche une autre formation a été faite sur la manière de noter les données sur le questionnaire. Le consentement écrit ou oral des personnes était obtenu avant l'entretien avec les enquêteurs.

Un pré-test du questionnaire a été fait dans une zone non ciblée (un autre arrondissement) par l'échantillonnage afin de réajuster ou d'adapter certaines questions au besoin. L'enquête s'était déroulée simultanément pendant une (01) semaine dans les différents ménages de l'arrondissement de Fô-Bouré. Les répondants étaient prévenus qu'ils pouvaient être recontactés si

éventuellement d'autres renseignements devraient être fournis ou complétés. En fin de journée, la complétude et la cohérence des données étaient vérifiées.

3.2.6. Définition des variables d'étude

3.2.6. 1. Variable dépendante

La variable d'intérêt était : La faible utilisation de la MIILD

3.2.6.2. Variables indépendantes

La variable d'intérêt était influencée par les groupes de variables (facteurs) indépendantes que sont :

- ❖ Variables socio-démographiques,
- ❖ Variables socio-économiques et culturelles
- ❖ Variables comportementales et environnementales
- ❖ Variables liées à la MIILD
- ❖ Variables liées aux connaissances et attitudes

➤ Variables quantitatives

Variables Socio-démographiques

- ✓ Age du répondant
- ✓ Age de l'enfant
- ✓ Taille du ménage
- ✓ Nombre d'enfants de moins de 5 ans dans le ménage

Variables Socio-économiques et Culturelles

- ✓ Nombre de chambres disponibles dans le ménage
- ✓ Nombre de lits ou de nattes

Variables Comportementales et Environnementales

- ✓ Nombre de MIILD par personnes
- ✓ Nombre d'enfants de moins de cinq ans dormant sous MIILD
- ✓ Nombre de MIILD suspendues dans le ménage
- ✓ Nombre de MIILD utilisées
- ✓ Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire la

veille de l'enquête dans le ménage.

Variables liées à la moustiquaire

- ✓ Nombre de MIILD disponibles par ménage enquêté
- ✓ Nombre de ménages avec au moins une moustiquaire
- ✓ Nombre de MIILD imprégnées/réimprégnées
- ✓ Nombre de MIILD en bon état (sans trou ni déchirée)

➤ **Variables qualitatives**

Variables Socio démographiques

- ✓ Sexe de l'enfant
- ✓ Sexe du répondant
- ✓ Profession
- ✓ Situation matrimoniale
- ✓ Niveau d'instruction

Variables Socio-économiques et Culturelles

- ✓ Revenu mensuel
- ✓ Ethnie
- ✓ Religion
- ✓ Tabou à l'usage de la MIILD

Variables Comportementales et Environnementales

- ✓ Milieu de résidence
- ✓ Usage de la MIILD à d'autres fins

Variables liées à la moustiquaire

- ✓ Forme de la MIILD
- ✓ Couleur de la MIILD

Variables liées aux connaissances et attitudes

- ✓ Connaissance des causes du paludisme

- ✓ Connaissance des moyens de lutte
- ✓ Connaissance de l'utilité de la MIILD
- ✓ Priorité accordée à la MIILD par les ménages
- ✓ Appréciation de l'efficacité de la MIILD
- ✓ Acceptation de la MIILD

3.2.6.3. Opérationnalisation des variables

❖ Variable d'intérêt

Faible utilisation de la MIILD : La faible utilisation de la MIILD a été évaluée par la combinaison de deux items : la disponibilité de la MIILD dans le ménage et son utilisation régulière chez les enfants de moins de 5 ans. Ces deux items prennent en compte trois questions que sont :

- ✓ Disposez-vous au moins d'une MIILD ?
- ✓ Si oui, utilisez-vous la ou les MIILD pour vos enfants ?
- ✓ En quelle saison utilisez-vous la MIILD pour vos enfants ?

L'utilisation de la MIILD a été considérée comme faible et codée 1 (1= Oui), si l'enquêté dispose de la MIILD dans le ménage et ne l'utilise pas, ou l'enquêté dispose de MIILD et l'utilise mais pas à toutes les saisons. Elle est considérée comme régulière et codée 0 (0= non) si l'enquêté dispose de MIILD et l'utilise à toutes les saisons.

❖ Variables indépendantes

Tabou à l'usage de la moustiquaire : Le tabou à l'usage de la moustiquaire a été jugée et codée 1(1=oui), si l'enquêté déclare que l'utilisation de la moustiquaire est interdite par sa famille (ethnie) ou sa religion et 0(0=non) si celui-ci déclare que l'utilisation de la moustiquaire ne lui est aucunement interdite.

Appréciation de l'efficacité de la MIILD : L'appréciation de la MIILD a été considérée comme bonne et codée 1(1=oui), si l'enquêté déclare reconnaître l'efficacité de la MIILD et considérée comme mauvaise et codée 0(0=non) dans le cas contraire.

Acceptation de la MIILD : L'acceptation de la MIILD a été évaluée par la combinaison de deux questions :

- ✓ A quoi sert la MIILD?
- ✓ Utilisez-vous la ou les MIILD pour vos enfants ?

L'acceptation de la MIILD par l'enquêté a été codée 1(1=oui), si celui-ci déclare connaître l'utilité de la MIILD et l'utilise et a été codée 0(0=non), si l'enquêté déclare ne pas connaître son utilité et ne l'utilise pas.

Priorité accordée à la MIILD : La priorité accordée à la MIILD a été codée 1(1=oui), si l'enquêté utilise la MIILD comme son principal moyen de lutte contre la piqûre des moustiques et a été codée 0(0=non) dans le cas contraire.

Qualité de la MIILD : La qualité de la MIILD a été jugée bonne et codée 1(1=oui), si l'enquêté déclare que les MIILD sont résistantes et donnent une bonne protection ou sont résistantes et ne donnent pas une bonne protection à cause de la mauvaise utilisation et codée 0(0=non), s'il déclare que les MIILD ne résistent pas et protègent bien ou ne résistent pas et ne protègent pas bien à cause de la moustiquaire elle-même.

Tableau I: Cadre de définition opérationnelle des variables à étudier, Fô-Bouré 2016.

Variables	Nature	Codage	Définition	Mode de recueil
Variable dépendante				
Faible utilisation de la MIILD	Variable qualitative dichotomique	1- Oui 0- Non	1= si l'enquêté dispose de MIILD dans le ménage et ne l'utilise pas, ou l'enquêté dispose de MIILD et l'utilise mais pas à toutes les saisons.	Par déclaration
Variable décrivant la variable dépendante				
Disponibilité d'au moins une MIILD dans le ménage	Variable qualitative dichotomique	1- Oui 0- Non	1= Si l'enquêté dispose d'une MIILD au moins dans le ménage.	Par déclaration et par observation.
Utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans	Variable qualitative dichotomique	1- Oui 0- Non	1= Si l'enquêté déclare que l'enfant dort sous MIILD	Par déclaration
Utilisation régulière de la MIILD pour l'enfant de moins de 5ans	Variable qualitative dichotomique	1- Oui 0- Non	1= Si l'enquêté déclare qu'il utilise tout le temps la MIILD pour l'enfant de moins de 5ans.	Par déclaration
Variables socio-démographiques				
Sexe du répondant et de l'enfant de moins de 5ans.	Variable qualitative binaire	1-Masculin 2-Féminin	Genre biologique du sujet enquêté ainsi que de l'enfant de moins de 5ans.	Par observation ou par déclaration pour les enfants absents
Age du répondant (ans) et de l'enfant de moins de 5ans (mois)	Variable quantitative discrète	##	Nombre d'années écoulé depuis la naissance	Par déclaration ou pièce d'état civil ou autres pièces.
Lien de Parenté du répondant avec l'enfant de moins de 5 ans	Variable qualitative nominale	1-Père 2-Mère 3-Grand parent 4-Oncle/Tante 5-Tuteur/Tutrice	Lien de parenté de l'enquêté avec l'enfant de moins de 5ans qu'il a en sa charge	Par déclaration ou pièce de l'Etat civil

Niveau d'instruction du répondant	Variable qualitative ordinale	1-Aucun 2-Primaire 3-Secondaire 4-Universitaire	Niveau d'étude maximal atteint par le sujet enquêté.	Par déclaration
Activité Professionnelle du répondant	Variable qualitative nominale	1- Sans emploi 2- Elève/ Etudiant 3-Fonctionnaire d'Etat 4- Artisan/Ouvrier 5- Paysan/Eleveur 6- Commerçant 7- Ménagère	L'emploi, le métier exercé par le sujet enquêté.	Par déclaration
Situation matrimoniale du répondant	Variable qualitative nominale	1-Célibataire 2-Marié/En couple 3-Divorcé 4-Veuf/veuve 99-Refus	Statut de l'enquêté par rapport au mariage.	Par déclaration
Nombre d'enfants de moins de 5 ans en charge dans le ménage	Variable quantitative discrète	##	Nombre d'enfants ayant au plus 59 mois dans le ménage	Par déclaration
Nombre de personnes vivant dans le ménage	Variable quantitative discrète	##	Nombre d'individus vivant dans le ménage interrogé	Par déclaration
Variables socio-économiques et culturelles				
Revenu mensuel (en f Cfa)	Variable qualitative binaire	1-<SMIG 2-≥SMIG	Revenu mensuel du sujet par rapport au SMIG qui est de 40 000 FCFA. Pour les sujets indépendants financièrement, on considère comme revenu mensuel ce que les parents et autres activités leur rapportent.	Par déclaration

Ethnie du répondant	Variable qualitative nominale	1-Bariba et apparentés 2-Dendi et apparentés 3-Fon et apparentés 4-Nago et apparentés 5-Berba et apparentés 6-Peulh	Appartenance de l'enquêté à un groupe socioculturel.	Par déclaration
Religion du répondant	Variable qualitative nominale	1-Musulmane 2-Chrétienne 3-Endogène	Croyance spirituelle du sujet enquêté.	Par déclaration
Tabou sur l'usage de la MIILD	Variable qualitative dichotomique	1-Oui 0-Non	1= Si l'enquêté déclare que l'usage de la MIILD lui est interdit.	Par déclaration
Nombre de pièces dans le ménage	Variable quantitative discrète	##	Nombre de chambres et salons que compte ce ménage	Par déclaration et par observation
Nombres de couchages (lits et nattes)	Variable quantitative discrète	##	Nombre de lits et de nattes dont dispose le ménage enquêté	Par déclaration
Variables relatives à la moustiquaire				
Disponibilité de la moustiquaire	Variable qualitative dichotomique	1-Oui 0-Non	1= Si l'enquêté déclare que le ménage possède au moins une moustiquaire.	Par observation
Nombre de MIILD disponible(s)	Variable quantitative discrète	##	Le nombre de MIILD que le ménage possède.	Par observation/ Par déclaration
Nombre de lavage de la moustiquaire	Variable quantitative discrète	##	Le nombre de fois que la moustiquaire est lavée dans l'année	Par déclaration
Moyen de lavage	Variable qualitative nominale	1-Eau uniquement 2-Eau+savon 3-Eau+javel	Le produit avec lequel la moustiquaire est lavée dans le ménage	Par déclaration

Nombre de MIILD dans le ménage	Variable quantitative discrète	##	Le nombre de MIILD que possède le ménage	Par déclaration et par observation
Nombre de MIILD en bon état	Variable quantitative discrète	##	Le nombre de MIILD sans trou ni déchirée que possède le ménage	Par déclaration et par observation
Mode d'acquisition de la MIILD	Variable qualitative nominale	1-Achat 2-Cadeau 3-Distribution gratuite 4- Autre	Le moyen par lequel la MIILD a été acquise par le ménage	Par déclaration
Forme de la MIILD préférée	Variable qualitative nominale	1-Conique 2-Rectangulaire/Carré	La forme de la MIILD que l'enquêté aime plus	Par déclaration
Couleur de la MIILD préférée	Variable qualitative nominale	1-Blanche 2-Bleue 3-Verte 4- Autre	La couleur de la MIILD que l'enquêté apprécie plus	Par déclaration
Qualité de la MIILD	Variable qualitative dichotomique	1-Oui 0-Non	1= Si l'enquêté déclare que les MIILD sont résistantes et donnent une bonne protection ou sont résistantes et ne donnent pas une bonne protection à cause de la mauvaise utilisation.	Par déclaration
Variables relatives aux connaissances et aux attitudes				
Connaissance des causes du paludisme	Variable qualitative dichotomique	1-Oui 0-Non	1= Si l'enquêté sait que le paludisme est causé par la piqûre de moustique	Par déclaration
Connaissance des moyens de lutte	Variable qualitative dichotomique	1-Oui 0-Non	1= Si l'enquêté cite un moyen de lutte (MIILD, bâton fumigène, etc.)	Par déclaration

Connaissance de l'existence de la MIILD	Variable qualitative dichotomique	1-Oui 0-Non	1= Si l'enquêté déclare avoir entendu parler une fois de la MIILD.	Par déclaration
Connaissance de l'utilité de la MIILD	Variable qualitative dichotomique	1-Oui 0-Non	1= Si l'enquêté dit au moins que la MIILD sert à se protéger contre la piqûre de moustique.	Par déclaration
Appréciation de la MIILD	Variable qualitative dichotomique	1-Bonne 2-Mauvaise	1= Si l'enquêté fait une bonne appréciation de la MIILD en déclarant qu'elle est efficace.	Par déclaration
Acceptation de la MIILD	Variable qualitative dichotomique	1-Oui 0-Non	1= Si l'enquêté déclare connaître l'utilité de la MIILD et l'utilise.	Par déclaration
Priorité accordée à la MIILD	Variable qualitative dichotomique	1-Oui 0-Non	1= si l'enquêté utilise la MIILD comme son principal moyen de lutte contre la piqûre des moustiques	Par déclaration
Variables comportementales et environnementales				
Type de maison habitée	Variable qualitative nominale	1- Avec du ciment 2-En terre battue 3- En tente	Le type de maison habitée fait dans le ménage et habité par l'enquêté	Par observation
Environnement immédiat (Propreté)	Variable qualitative nominale	1-Déchets à l'air libre 2-Eau stagnante 3-Propre	L'environnement dans lequel se trouve le domicile de l'enquêté	Par observation
Lieu de garderie de l'enfant de moins de 5ans	Variable qualitative nominale	1-Au dos 2-Dans la chambre 3-A l'air libre dehors 4-Autre	L'endroit où l'enfant est mis lorsque l'enquêté est occupé dans la soirée	Par déclaration
Mode d'habillement	Variable qualitative nominale	1- Vêtu 2- Non vêtu	L'habillement de l'enfant dans la soirée	Par déclaration

Usage de la MIILD à d'autres fins	Variable qualitative dichotomique	1-Oui 0-Non	1= Si l'enquêté ne trouve pas d'utilité à la MIILD et ne l'a pas accepté.	Par déclaration
Nombre de MIILD suspendues	Variable quantitative discrète	##	Le nombre de MIILD qui ont été installées ou suspendues dans le ménage	Par déclaration et par observation
Nombre d'enfant de moins de 5ans ayant dormi sous MIILD la nuit précédant l'enquête	Variable quantitative discrète	##	Le nombre d'enfant qui ont passé la nuit sous MIILD la veille de notre enquête	Par déclaration

3.2.7. Traitement et analyse des données

A la fin de l'enquête, les fiches ont été dépouillées manuellement pour vérifier la complétude du remplissage. Une double saisie des données a été faite dans le logiciel Epi Data version 3.1. Le traitement des textes, la réalisation des tableaux et graphiques ont été faits à l'aide des logiciels d'application Microsoft Word et Excel version 2007. Les données saisies ont été analysées à l'aide du logiciel Epi Info version 7.

L'analyse des données a été faite en utilisant le logiciel Epi InfoTM 7. Les paramètres de tendances centrales (Mode, Moyenne, Médiane) et de dispersions (Variance, Ecart type) ont été utilisés pour la description des variables quantitatives et les proportions assorties de leur intervalle de confiance (IC) pour les variables qualitatives. Les tests statistiques de Khi² (χ^2) de Pearson ou le test exact de Fisher (quand les effectifs théoriques sont < 3) ou le test du Khi² corrigé de Yates (quand les effectifs théoriques sont compris entre 4 et 5) ont été utilisés, pour comparer les prévalences de l'utilisation régulière de la MIILD selon les modalités des variables indépendantes (qualitatives). Les moyennes ont été comparées par le test de Student ou par une analyse des variances dans le cas d'un croisement entre une variable qualitative nominale ou ordinale et une variable quantitative. Le Rapport de Prévalence (RP) a été utilisé comme mesure d'association pour rechercher l'association entre la variable dépendante et les variables indépendantes. La différence était statistiquement significative pour une valeur de p (p-value) inférieure ou égale à 0,05.

3.2.8. Difficultés rencontrées

Les deux principales difficultés rencontrées ont été celles relatives à l'application stricte de la méthode d'échantillonnage en raison des types de construction dans certains villages et la disponibilité des personnes à interroger.

En effet, dans certains villages, les concessions étaient isolées. Dans ce cas, nous interrogeons les personnes répondant à nos critères d'inclusion et nous

revenions à chaque fois au centre du village pour reprendre le même principe du stylo. De plus, plusieurs personnes sélectionnées étaient absentes à cause des travaux champêtres. Nous revenions alors dans la soirée pour les interroger.

3.2.9. Considérations éthiques et déontologiques

L'accord des autorités compétentes en occurrence celui du chef d'arrondissement et des chefs quartiers ou villages à diverses zones a été obtenu avant la collecte des données sur le terrain. Ensuite le consentement éclairé écrit ou oral du chef de ménage et des sujets enquêtés a été obtenu avant l'administration du questionnaire. La confidentialité des données a été assurée.

CHAPITRE 4 :

RESULTATS

4.1. Niveau de réalisation de l'étude

Dans l'étude, sur les 420 sujets ayant en charge au moins un enfant de moins de 5 ans dans les ménages prévus, les 420 ont effectivement participé à l'enquête. Aucun sujet sélectionné n'a refusé de participer à l'étude soit un taux de réponse de 100 %. Dans les 420 ménages vivaient 599 enfants de moins de 5 ans.

4.2. Description de la population étudiée

Les tableaux II et III résument respectivement les données relatives aux caractéristiques sociodémographiques, socioculturelles et économiques

Au total, 420 sujets âgés de 18 à 74 ans ont été inclus dans l'étude. Ces sujets étaient repartis en 94 hommes et 326 femmes qui ont répondu aux questions soit un sex-ratio de 0,29. Pour les enfants de moins de 5 ans, 344 enfants de sexe masculin et 255 enfants de sexe féminin ont été notifiés soit un sex-ratio de 1,35. L'âge médian des répondants était de 32 ans et la moyenne d'âge était de 33,72 ans ($\pm 10,07$) avec le premier et le troisième quartiles respectivement de 27,5 ans et 38 ans. Pour les enfants de moins de 5 ans l'âge médian était de 26 mois et la moyenne d'âge était de 28,50 mois ($\pm 12,17$) avec le premier quartile de 22 mois et le troisième quartile de 35 mois. Les sujets âgés de 18 à 31 ans représentaient 47,62 % et les enfants de 24 à 36 mois étaient les plus représentés (31,89 %). Les sujets interrogés qui étaient des mères d'enfants de moins de 5 ans étaient de 71,43 %. Parmi les répondants, 60 % n'avaient aucun niveau d'instruction donc étaient analphabètes.

Les paysans/ Eleveurs représentaient 67,38 % et les répondants mariés ou qui vivaient en couple 87,14 % de l'échantillon. Les ménages comportant 5 à 13 personnes représentaient la plus grande proportion (51,90 %) et ceux ayant un enfant de moins de 5 ans représentaient 56,43 %.

L'ethnie Bariba représentait 74,76 % de l'échantillon. Les répondants qui avaient un revenu mensuel inférieur au SMIG représentaient 75,24 % de l'échantillon. La religion chrétienne représentait 49,64 %. Parmi les répondants, 97,38 % ont déclaré que l'usage de la MIILD n'était pas un tabou. Par contre parmi ceux qui ont déclaré que l'usage de la MIILD était un tabou, 6 ont donné comme raison que la MIILD était faite pour les cadavres (54,55 %).

Tableau II : Répartition des sujets interrogés selon les caractéristiques socio démographiques, Fô Bouré, 2016.

Variables	Effectifs	%
Sexe du répondant		
Masculin	94	22,38
Féminin	326	77,62
Tranche d'âge du répondant (ans)		
18-38	321	76,43
38-58	84	20
58-78	15	3,57
Lien de parenté avec l'enfant		
Père	81	19,29
Mère	300	71,43
Grand parent	10	2,38
Oncle/Tante	16	3,81
Tuteur/Tutrice	13	3,09
Sexe de l'enfant		
Masculin	254	60,48
Féminin	166	39,52
Age de l'enfant (mois)		
1-12	76	18,1
12-24	104	24,76
24-36	155	36,9
36-48	67	15,95
48-59	18	4,29
Niveau d'instruction		
Aucun	252	60
Primaire	103	24,52
Secondaire	40	9,53
Universitaire	25	5,95

Tableau II : Répartition des sujets interrogés selon les caractéristiques socio démographiques, Fô Bouré, 2016. Suite et fin

Variables	Effectifs	%
Activité professionnelle		
Sans emploi	14	3,33
Elève/Étudiant	11	2,62
Fonctionnaire d'Etat	15	3,57
Artisan/Ouvrier	48	11,43
Paysan/Éleveur	283	67,38
Commerçant	23	5,48
Ménagère	26	6,19
Situation matrimoniale		
Célibataire	7	1,67
Marié/Couple	366	87,14
Divorcé	15	3,57
Veuf/Veuve	32	7,62
Taille du ménage par tranche		
1 – 4	202	48,1
5 – 13	218	51,9
Tranche du nombre d'enfants en charge		
1	237	56,43
2	172	40,95
3	11	2,62

Tableau III: Répartition des sujets interrogés selon les caractéristiques socio-économiques et culturelles, Fô-Bouré, 2016.

Variables	Effectifs	%
Revenu mensuel		
<SMIG	316	75,24
>SMIG	104	24,76
Ethnie		
Bariba et apparentés	314	74,76
Dendi et apparentés	13	3,1
Fon et apparentés	14	3,33
Nago et apparentés	17	4,05
Berba et apparentés	1	0,24
Peulh	61	14,52
Religion		
Musulmane	208	49,64
Chrétienne	196	46,78
Endogène	15	3,58
Tabou à l'usage de la MILD		
Oui	11	2,62
Non	409	97,38
Raisons du tabou		
Faite pour les cadavres	6	54,55
Faite pour les jeunes	3	27,27
Cause des incendies	2	18,18

4.3. Taux de disponibilité de la MIILD dans les ménages

Parmi les 420 répondants, 408 ont déclaré disposer d'au moins une moustiquaire (97,14 %) et 400 répondants ont déclaré disposer de la MIILD soit un taux de disponibilité de la MIILD de 95,24 %. Dans les 420 ménages enquêtés, 1013 moustiquaires ont été comptées dont 961 MIILD soit 94,87 %. Sur 1013 moustiquaires 551 étaient en bon état. Parmi les 400 sujets qui disposaient de MIILD, 73 lavaient leur MIILD plus de 20 fois soit un pourcentage de 18,25 %. Parmi ceux qui lavaient leurs MIILD, 173 sujets utilisaient de l'eau uniquement pour les laver (52,11 %). Parmi les sujets interrogés, 87,78 % ont déclaré que le mode par lequel ils ont reçu les moustiquaires était par distribution gratuite soit au CS ou lors des campagnes de distribution de masse.

La figure n°3 présente le reste de la répartition de la disponibilité des MIILD en fonction du nombre de places de MIILD dans les ménages.

Le tableau IV présente le reste de la répartition des répondants selon le nombre de lavage dans l'année, le moyen de lavage et la durée d'action de la MIILD.

Le tableau V présente le reste de la répartition des répondants selon la préférence de la forme et de la couleur de la MIILD.

Le tableau VI présente le reste de la répartition des répondants selon le moyen par lequel ils ont entendu parler de la MIILD.

La figure n°4 présente le reste de la répartition des répondants selon le mode d'acquisition de la moustiquaire.

Figure n°3 : Répartition des répondants selon le nombre de moustiquaires par tranche disponibles dans les ménages, Fô-Bouré, 2016.

Tableau IV: Répartition des répondants selon le nombre de lavage dans l'année, le moyen de lavage et la durée d'action de la MIILD, Fô-Bouré, 2016. (N=400)

	Effectifs	%
Nombre lavage dans l'année		
0	79	19,75
1-20	248	62
>20	73	18,25
Moyen de lavage		
Eau uniquement	172	43
Eau+savon	128	32
Eau+javel	21	5,25
Durée d'action d'une MIILD selon les répondants		
1 an	54	13,5
1-3 ans	275	68,75
>3 ans	32	8
Ne sais pas	39	9,75

Tableau V: Répartition des répondants selon la préférence de la forme et de la couleur de la MIILD, Fô-Bouré, 2016. (N=400)

Variables	Effectif	%
Forme de la MIILD		
Conique	8	2
Rectangulaire/Carrée	392	98
Couleur de la MIILD		
Blanche	9	2,25
Bleue	264	66
Verte	127	31,75

Tableau VI: Répartition des répondants selon les canaux d'information sur la MIILD, Fô-Bouré, 2016. (N=416)

	Effectifs	%
Radio/ Télévision	194	46,63
Journaux	4	0,96
Centre de Santé	185	44,47
Au service	1	0,24
Famille	32	7,69

Mode d'acquisition

Figure n°4 : Répartition des répondants selon le mode d'acquisition de la moustiquaire dans les ménages, Fô-Bouré, 2016.

4.4. Prévalence de la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans à Fô-Bouré en 2016

Dans les ménages enquêtés, 400 répondants ont déclaré disposer de la MIILD. Parmi eux, 326 répondants ont déclaré utiliser la MIILD pour leurs enfants la nuit précédant l'enquête soit 81,50 %. Pour un total de 599 enfants de moins de 5 ans, 526 enfants ont dormi sous MIILD la nuit précédant l'enquête soit 87,81 %. Parmi les 400 ménages disposant de MIILD, 189 répondants utilisent de façon régulière la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans contre 231 soit une prévalence de faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans de 52,75 %. Parmi les répondants, 47 % utilisaient la MIILD pour les enfants de moins de 5 ans en saison pluvieuse.

La figure n°5 présente la répartition des répondants selon la saison d'utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans.

Le tableau VIII présente le reste de la répartition des répondants selon les moyens de lutte utilisés dans le ménage pour éviter la piqûre de moustique.

Figure n°5 : Répartition des répondants selon la saison d'utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans, Fô-Bouré, 2016.

Tableau VII: Répartition des répondants selon les moyens de lutte utilisés dans le ménage pour éviter la piqure de moustique, Fô-Bouré, 2016. (N=420)

Variables	Effectif	%
Moyens non recommandés par l'ONU	167	39,76
MIILD	232	55,24
Aucun moyen de lutte	21	5

4.5. Facteurs associés à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans à Fô-Bouré en 2016.

4.5.1. Relation entre la faible utilisation de la MIILD et les caractéristiques socio-démographiques

Dans le tableau VIII est présentée la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques socio-démographiques à Fô-Bouré en 2016.

La faible utilisation était liée au sexe du répondant ($p=0,0059$). La plus forte prévalence était observée chez les femmes (60,83 %). Le rapport de prévalence (1,31) était supérieur à 1. L'association de la faible utilisation et le sexe du répondant était donc statistiquement significative. Par rapport à la tranche d'âge des répondants, le rapport de prévalence (1,01) était supérieur à 1. L'association était statistiquement significative avec $p=0,0225$. Au niveau du lien de parenté du répondant avec l'enfant, l'association était statistiquement significative avec $p=0,0171$ (RP=1,17). En outre, il n'y avait pas d'association entre le sexe de l'enfant et la faible utilisation de la MIILD ($p=0,2549$). Par rapport à la tranche d'âge des enfants de moins de 5 ans, la plus forte prévalence était observée chez les enfants âgés de 48 à 59 mois (66,66 %) et la plus faible était observée chez les enfants de 1 à 12 mois (24 %). Le rapport de prévalence (2,78) était supérieur à 1. L'association était donc statistiquement significative ($p=0,0359$). En outre, la plus forte prévalence du niveau d'instruction des répondants était observée chez ceux qui ont le niveau primaire (72,28 %) et la plus faible était chez les sujets ayant atteint le niveau secondaire (26,31 %). L'association était statistiquement significative $p=0,0001$ (RP=1,22).

La faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans était significativement liée à l'activité professionnelle des répondants avec $p=0,014$ (RP=0,94). Par rapport à la situation matrimoniale des répondants, la différence des prévalences n'était pas statistiquement significative ($p=0,6446$). La faible

utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans était significativement associée à la taille du ménage avec $p=0,0008$ (RP=0,81). Par contre, il n'y avait pas d'association entre le nombre d'enfants de moins de 5 ans par ménage et la faible utilisation de la MIILD ($p=0,0634$).

Tableau VIII: Prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques socio-démographiques des répondants, Fô-Bouré, 2016 (N=400).

Variables	Total (N)	Faible utilisation de la MIILD		RP	[IC95% RP]	p
		N	%			
Sexe du répondant						0,0059
Masculin*	86	40	46,51	1		
Féminin	314	191	60,83	1,31	1,22 - 1,41	
Tranche d'âge (ans)						0,0225
18-38*	307	177	57,65	1		
38-58	81	40	49,38	0,86	0,80 - 0,92	
58-78	12	7	58,33	1,01	0,95 - 1,08	
Lien de parenté						0,1713
Mère*	288	176	61,11	1		
Père	77	37	48,05	0,79	0,75 - 0,83	
Grand parent	7	5	71,42	1,17	1,13 - 1,21	
Oncle/Tante	15	6	40	0,65	0,60-0,71	
Tuteur/Tutrice	13	7	53,85	0,88	0,84 - 0,93	
Sexe de l'enfant						0,2549
Masculin*	239	143	59,83	1		
Féminin	161	88	54,66	0,91	0,86 - 0,98	
Age de l'enfant (mois)						0,3597
1-12*	150	36	24	1		
12-24	140	63	45	1,87	1,82 - 1,93	
24-36	191	89	46,6	1,94	1,89 - 1,99	
36-48	103	33	32,04	1,33	1,29 - 1,37	
48-59	15	10	66,66	2,78	2,74 - 2,82	

* Catégorie de référence

Tableau VIII : Prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques socio-démographiques des répondants, Fô-Bouré, 2016 (N=400) Suite et fin

Variables	Total (N)	Faible utilisation de la MIILD		RP	[IC95% RP]	p
		n	%			
Niveau d'instruction						0,0001
Aucun*	240	142	59,17	1		
Primaire	101	73	72,28	1,22	1,16 - 1,28	
Secondaire	38	10	26,31	0,44	0,38 - 0,5	
Universitaire	21	6	28,57	0,48	0,43 - 0,53	
Activité professionnelle						0,014
Paysan/Éleveur*	267	172	64,42	1		
Artisan/Ouvrier	47	28	59,57	0,92	0,86 - 0,98	
Commerçant	23	14	60,87	0,94	0,89 - 0,99	
Ménagère	24	10	41,66	0,65	0,60 - 0,70	
Élève/Étudiant	11	2	18,18	0,28	0,22 - 0,34	
Fonctionnaire d'État	15	2	13,13	0,2	0,14 - 0,26	
Sans emploi	13	3	23,08	0,36	0,30 - 0,42	
Situation matrimoniale						0,6446
Célibataire*	7	5	71,43	1		
Marié/Couple	349	203	58,17	0,81	0,75 - 0,87	
Divorcé	15	8	53,33	0,75	0,70 - 0,80	
Veuf (ve)	29	15	51,72	0,72	0,68 - 0,78	
Taille du ménage						0,0008
1 – 4*	227	124	54,62	1		
5 – 13	173	107	61,85	1,13	1,04 - 1,22	
Nombre d'enfants						0,0634
1*	226	143	63,27	1		
2	163	81	49,69	0,78	0,72 - 0,84	
3	11	7	63,64	1,005	0,95 - 1,055	

* Catégorie de référence

4.5.2. Relation entre la faible utilisation et des caractéristiques socio-économiques et culturelles

Dans le tableau IX est présentée la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques socio-économiques et culturelles à Fô-Bouré en 2016.

La faible utilisation n'était pas associée au revenu mensuel des répondants ($p=0,8539$). Par contre, le rapport de prévalence au niveau de l'ethnie des répondants (1,6) était supérieur à 1. L'association était alors statistiquement significative ($p=0,0088$). La faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans n'était pas associée à la religion des répondants ($p=0,0659$). Aussi, au niveau du tabou à l'usage de la MIILD, il n'y avait pas d'association ($p=0,7822$). La faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans était significativement plus observée dans les ménages ayant 3 pièces. Le rapport de prévalence était de 2,54. Ainsi, l'association entre le nombre de pièces et la faible utilisation de la MIILD était statistiquement significative ($p=0,0062$). Par rapport au nombre de couchages (lits et nattes), il n'y avait pas d'association ($p=0,1642$).

Tableau IX : Répartition de la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques socio-économiques et culturelles, Fô-Bouré, 2016 (N=400).

Variables	Total (N)	Faible utilisation de la MIILD		RP	[IC _{95%} RP]	p
		n	%			
Revenu mensuel						0,8539
<SMIG*	315	185	58,73	1		
>SMIG	85	46	54,12	0,92	0,86 - 0,98	
Ethnie du répondant						0,0088
Bariba et apparentés*	305	161	52,79	1		
Dendi et apparentés	13	11	84,62	1,6	1,52 - 1,68	
Fon et apparentés	14	7	50	0,95	0,91 - 0,99	
Nago et apparentés	18	8	47,06	0,89	0,83 - 0,95	
Peulh	50	44	88	1,67	1,62 - 1,72	
Religion du répondant						0,0659
Musulmane*	195	126	64,62	1		
Chrétienne	193	97	50,26	0,72	0,66 - 0,79	
Endogène	12	7	58,33	0,72	0,66 - 0,79	
Tabou à l'usage de la MIILD						0,7822
Oui*	7	6	85,71	1		
Non	393	225	57,25	0,67	0,62 - 0,72	
Nombre de pièces						0,0062
1 – 2*	155	80	51,61	1		
3 – 5	245	151	61,63	1,19	1,12 - 1,27	
Nombre de couchages						0,1642
1 – 3*	183	110	60,11	1		
4 – 6	201	115	57,21	0,95	0,91 - 0,99	
7 – 9	16	6	37,5	0,62	0,57 - 0,68	

* Catégorie de référence

4.5.3. Relation entre la faible utilisation des MIILD et les caractéristiques liées à celles-ci

Dans le tableau X est présentée la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques relatives à la moustiquaire à Fô-Bouré en 2016.

La faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans était significativement liée au mode d'acquisition de la MIILD avec $p=0,0476$. Aussi, le nombre de MIILD disponibles par ménage était significativement associée à la faible utilisation de la MIILD avec $p=0,0107$. Le nombre de MIILD en bon état n'était pas statistiquement lié à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans ($p=0,3488$). Aussi, la forme préférée de la MIILD et la couleur préférée de la MIILD n'étaient pas significativement liées à la faible utilisation de la MIILD avec respectivement $p=0,4346$ et $p=0,0796$.

Le nombre de lavage par an et le moyen de lavage étaient significativement associés à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants moins de 5 ans avec respectivement $p=0,0026$, $p=0,0001$. Le rapport de prévalence au niveau de la durée d'action de la MIILD selon les répondants était de 0,88. Il y avait donc association ($p=0,0174$) mais elle n'était pas statistiquement significative. Il n'y avait pas d'association entre la qualité de la MIILD et la faible utilisation de la MIILD ($p=0,1371$).

Tableau X : Répartition de la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques relatives à la moustiquaire, Fô-Bouré, 2016.

Variables	Total (N)	Faible utilisation de la MIILD		RP	[IC _{95%} RP]	p
		n	%			
Mode d'acquisition						0,0476
Campagnes de masse*	358	214	59,78	1		
Autres moyens d'acquisition	42	17	40,48	0,68	0,60 - 0,76	
MIILD par ménage						0,0107
0*	20	6	30	1		
1 – 3	385	219	56,88	1,87	1,80 - 1,94	
4 – 5	15	6	40	1,33	1,27 - 1,39	
MIILD en bon état						0,3488
0*	61	39	63,93	1		
1	168	102	60,71	0,95	0,90 - 1,01	
2	159	83	52,2	0,82	0,77 - 0,89	
3	12	7	58,33	0,91	0,85 - 0,97	
Forme préférée de la MIILD						0,4346
Conique*	8	7	87,5	1		
Rectangulaire/ Carrée	392	224	57,74	0,66	0,62 - 0,70	
Couleur préférée de la MIILD						0,0096
Blanche*	9	6	66,67	1		
Bleue	264	145	54,92	0,82	0,76 - 0,88	
Verte	127	80	62,99	0,94	0,90 - 0,99	
Nombre de lavage par an						0,0026
0*	79	54	68,35	1		
1 – 20	248	191	77,02	1,13	1,09 - 1,18	
>20	73	39	53,42	0,78	0,74 - 0,83	

* Catégorie de référence

Tableau X : Répartition de la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques relatives à la moustiquaire, Fô-Bouré, 2016 (N=400) Suite et fin

Variables	Total (N)	Faible utilisation de la MIILD		RP	[IC 95% RP]	p
		n	%			
Moyen de lavage de la MIILD						0,0001
Eau uniquement*	172	76	44,18	1		
Eau+ savon	128	94	73,44	1,66	1,61 - 1,72	
Eau+javel	21	7	33,33	0,75	0,70 - 0,81	
Durée d'action de la MIILD						0,0174
1 an*	54	44	81,48	1		
1-3 ans	275	144	52,36	0,64	0,60 - 0,68	
>3 ans	32	15	46,87	0,57	0,53 - 0,61	
Ne sais pas	39	28	71,79	0,88	0,82 - 0,94	
Qualité de la MIILD						0,1371
Oui*	321	177	55,14	1		
Non	79	54	68,35	1,24	1,19 - 1,30	

* Catégorie de référence

4.5.4. Relation entre la faible utilisation de la MIILD les caractéristiques liées aux connaissances et attitudes

Dans le tableau XI est présentée la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques liées aux connaissances et attitudes à Fô-Bouré en 2016.

La faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans n'était pas liée à la connaissance des causes du paludisme ($p=0,7569$). Par contre, la connaissance de l'existence de la MIILD était significativement associée à la faible utilisation de La MIILD avec $p=0,0263$ (RP=1,80). Au niveau de la connaissance des moyens de lutte, le rapport de prévalence était de 1,82. L'association était donc statiquement significative ($p=0,0389$). Par contre, aucune association n'a été observée entre la connaissance de l'utilité de la MIILD, l'appréciation de la MIILD, l'acceptation de la MIILD et la priorité accordée à la MIILD et la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans avec respectivement $p=0,1269$; $p=0,2077$; $p=0,1504$; $p=0,1338$.

Tableau XI : Répartition de la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques liées aux connaissances et attitudes, Fô-Bouré, 2016 (N=420).

Variables	Total (N)	Faible utilisation de la MIILD		RP	[IC _{95%} RP]	p
		n	%			
Connaissance des causes du paludisme						0,7569
Oui*	387	212	54,78	1		
Non	33	19	57,58	1,05	1,01 - 1,11	
Connaissance de l'existence de la MIILD						0,0263
Oui*	412	225	54,61	1		
Non	8	8	100	1,8	1,72 - 1,88	
Connaissance des moyens de lutte MIILD*						0,0389
Moyens non recommandés	167	94	56,29	1,09	1,04 - 1,15	
Aucun moyen de lutte	21	21	100	1,93	1,88 - 1,98	
Connaissance de l'utilité de la MIILD						0,1269
Oui*	365	206	56,44	1		
Non	55	25	45,45	0,8	0,75 - 0,85	
Appréciation de la MIILD						0,2077
Oui*	393	213	54,2	1		
Non	27	18	66,67	1,23	1,18 - 1,29	
Acceptabilité de la MIILD						0,1504
Oui*	352	199	56,53	1		
Non	68	32	47,06	0,83	0,75 - 0,92	
Priorité accordée à la MIILD						0,1338
Oui*	232	120	51,72	1		
Non	188	111	59,04	1,24	1,19 - 1,30	

* Catégorie de référence

4.5.5. Relation entre la faible utilisation de la MIILD et les caractéristiques environnementales et comportementales

Dans le tableau XII est présentée la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques environnementales et comportementales à Fô-Bouré en 2016. La faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans était significativement liée au type de maison habitée avec $p=0,0341$ (RP=1,38). Aussi, au niveau de l'environnement immédiat, le rapport de prévalence était de 1,68. L'association était donc statistiquement significative ($p=0,0002$). Par contre, pour le lieu de garderie de l'enfant, il n'y avait pas d'association ($p=0,9407$). Par rapport au mode d'habillement de l'enfant, l'association était statistiquement significative avec $p=0,0001$ (RP=1,68). Aussi, la faible utilisation de la MIILD était associée à l'usage de la MIILD à d'autres fins ($p=0,0059$) mais cette association n'était pas statistiquement significative.

Tableau XII : Répartition de la prévalence de la faible utilisation de la MIILD dans les ménages d'enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques environnementales et comportementales, Fô-Bouré, 2016 (N=420).

Variables	Total (N)	Faible utilisation de la MIILD		RP	[IC _{95%} RP]	p
		n	%			
Type de maison habitée						0,0341
En ciment*	74	30	40,54	1		
En terre battue	338	195	57,69	1,42	1,35 - 1,50	
En tente	8	6	75	1,85	1,77 - 1,92	
Entourage						0,0002
Propre*	92	51	55,43	1		
Déchets à l'air libre	286	170	59,44	1,07	1,01 - 1,14	
Eau stagnante	42	10	23,81	0,43	0,37 - 0,49	
Lieu de garderie de l'enfant						0,9407
Au dos*	56	30	53,57	1		
Dans la chambre	103	58	56,31	1,05	0,99 - 1,11	
A l'air libre au dehors	261	143	54,79	1,02	0,96 - 1,08	
Mode d'habillement de l'enfant						0,0001
Vêtu*	261	132	50,57	1		
Non vêtu	159	99	62,26	1,23	1,18 - 1,29	
Usage de la MIILD à d'autres fins						0,5595
Non*	389	222	54,07	1		
Oui	11	9	81,82	1,51	1,35 - 1,67	

* Catégorie de référence

CHAPITRE 5 :

DISCUSSION

La discussion des résultats de l'étude sur la prévalence et les facteurs associés à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans dans l'arrondissement de Fô-Bouré en 2016 s'articule autour des points suivants :

- L'atteinte des objectifs de l'étude ;
- La qualité et la validité des résultats ;
- La comparaison des résultats avec ceux d'autres auteurs.

5.1. Atteinte des objectifs

Au terme de notre enquête, les objectifs fixés ont été atteints. En effet, la prévalence de la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans était de 57,75 %. Les facteurs associés à cette faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans étaient : le sexe du répondant, l'âge du répondant, le lien de parenté du répondant avec l'enfant, l'âge de l'enfant, le niveau d'instruction du répondant, l'activité professionnelle du répondant, la taille du ménage, l'ethnie du répondant, le nombre de pièces, le mode d'acquisition de la moustiquaire, le nombre de MIILD par ménage, le nombre de lavage de la MIILD par an, le produit de lavage de la MIILD, la durée d'action de la MIILD, la connaissance de l'existence de la MIILD, la connaissance des moyens de lutte, le type de maison habitée, l'entourage, le mode d'habillement de l'enfant de moins de 5 ans et l'usage de la MIILD à d'autres fins.

5.2. Qualité et validité des résultats

5.2.1. Type d'étude

Nous avons réalisé une étude transversale, descriptive à visée analytique. Ce schéma d'étude ne permet pas de déduire une relation de causalité entre les différents facteurs associés retenus et la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans. Néanmoins, ces résultats peuvent aider à la

formulation des hypothèses et à la mise en place d'une étude longitudinale et expérimentale.

5.2.2. Méthode et techniques d'échantillonnage

Une technique de sondage en grappe a été utilisée pour sélectionner les sujets. L'inexistence de base de données exhaustive des maisons et des ménages par quartier/village explique ce choix. Ce mode de sondage recommandé par l'OMS dans ce type d'étude permet une randomisation des sujets sélectionnés et par conséquent une extrapolation des résultats à l'ensemble de l'arrondissement.

5.2.3. Outils de collecte de données

Nous avons utilisé un guide d'entretien. Ce type d'outil est le plus adapté car les sujets interrogés ne sauraient remplir eux-mêmes un questionnaire. Les enquêteurs formés pour l'entretien, ont été entraînés à donner des éclaircissements nécessaires pour une collecte de données fiables.

5.2.4. Taille de l'échantillon

La taille de notre échantillon dans le cadre de cette étude, était de 420 répondants avec 599 enfants de moins de 5 ans. Ce nombre paraît insuffisant. Les raisons de ce compromis, étaient liées aux ressources financières limitées disponibles pour mener cette étude. L'amélioration de la précision de la collecte des données grâce à la formation des enquêteurs et la sélection aléatoire de nos unités statistiques, ont permis de pallier un temps soit peu aux implications statistiques de ce compromis.

5.2.5. Biais

Des biais d'information ont pu être introduits car, le questionnaire a été rempli sur la base des déclarations des répondants. Afin de limiter ces biais, les enquêteurs ont été sélectionnés selon les langues de la région (Bariba et Peulh) et ont été formés sur la méthode d'étude et le remplissage du

questionnaire. Cependant, notre échantillonnage a porté sur les personnes ayant en charge au moins un enfant de moins de 5 ans, répondant aux critères durant la période de collecte. Cela a permis de limiter les biais de sélection. Il n'est pas exclu que les biais de confusion aient été introduits dans l'étude. Des analyses multi-variées devraient être faites pour réduire leurs effets sur les résultats. Mais nos connaissances actuelles en matière d'analyse des données sont limitées aux analyses uni-variées.

5.3. Comparaison des résultats avec ceux d'autres auteurs

5.3.1. Taux de disponibilité de la MIILD dans les ménages

Le taux de disponibilité de la MIILD dans l'étude était de 95,24 %. Ce taux était faible par rapport à celui trouvé dans une étude à Jacqueline (99 %) en Côte d'Ivoire en 2010 par **KIMOU** [10]. Ceci pourrait être lié à la population d'étude. Dans cette étude, les répondants étaient plus jeunes (10-59 ans) que dans la nôtre. Le taux de disponibilité de la MIILD est faible dans notre étude que dans celle faite à Kissidougou en Guinée en 2011(98 %) par **CAMARA** [34]. Cette différence pourrait s'expliquer par la couverture administrative de la disponibilité des MIILD par les CS du district ainsi que les messages de sensibilisation intensifiée sur la MIILD. La disponibilité de MIILD par enfant de moins de 5 ans est d'environ 3 enfants pour 5 MIILD. Cette situation traduit une certaine conservation des MIILD.

Cependant, le taux de disponibilité de la MIILD trouvé dans une étude faite à Conakry en Guinée en 2013 par **KOUROUMA** était plus faible par rapport à la nôtre [35]. Cette différence pourrait se justifier par le fait que la taille de l'échantillon dans cette dernière étude (210 sujets inclus), était plus faible que la nôtre. Le taux de disponibilité de la MIILD trouvé dans notre étude était plus élevé que celui trouvé dans **l'EDSB-IV** en 2012 (75 %) [12]. Ce taux est également supérieur à celui d'une étude réalisée au Cameroun en 2010

(74 %) par **BOULLEYS [18]**. Ce taux de disponibilité de la MIILD dans la présente étude est aussi plus élevé que celui trouvé dans une étude faite au Cameroun en 2011 par **PETENG [1]**. Ce taux pourrait s'expliquer par les campagnes successives de distribution gratuite de MIILD réalisées au Bénin [12]. Aussi, dans ces études, les populations avaient des difficultés d'accès aux MIILD dans les centres de distribution. Elles ignoraient également les conditions d'accès aux MIILD et évoquaient des malaises lorsqu'elles dorment sous MIILD [18].

En outre, le taux de disponibilité de la MIILD dans les ménages (22 %) trouvé dans une étude faite à Abidjan en Côte d'Ivoire en 2006 par **MEMAIN** était plus faible que la nôtre. Cette différence pourrait s'expliquer par le niveau de connaissance des populations sur le paludisme et les MIILD. Elles pensent que le paludisme est causé par le soleil (36,2 %), les ruptures d'interdits alimentaires (38,8 %) ou encore par les envoutements (25 %) [24].

Le taux de disponibilité de la MIILD dans notre étude est nettement supérieur à celui trouvé dans une étude faite à Kinshasa au Congo en 2008 (62 %) par **AKILIMALI [31]**. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que certains sujets ne connaissent pas l'existence de la MIILD (79 %). Dans cette région, les CS sont très peu fréquentés (24 %) [31].

5.3.2. Prévalence de la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans.

La prévalence de la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans est de 57,75 %. Ainsi, la prévalence de l'utilisation régulière de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans est de 42,25 %. Cette prévalence est faible par rapport à celle trouvée dans une étude réalisée dans l'arrondissement de Ouèdo au Bénin en 2003 (69,64 %) par **AHOLOUKPE [9]**. Cette différence pourrait s'expliquer par le fait que dans notre étude les MIILD

sont faiblement utilisées par les ménages comme moyen de lutte contre les moustiques (55,24 %).

Aussi, la prévalence de l'utilisation régulière de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans dans notre étude est faible par rapport à celle trouvée dans une étude faite à Diébougou au Burkina Faso en 2009 (76,5%) par **OUEDRAOGO** [37]. Cela pourrait être lié à la taille de l'échantillon qui dans cette étude fait le double de la notre (840 sujets inclus). La prévalence de l'utilisation régulière de la MIILD dans une autre étude réalisée au Burkina Faso en 2015 (75,4 %) par **ZONGO et col.** est nettement supérieure à la nôtre. Cette différence pourrait s'expliquer par une plus grande disponibilité de MIILD par les ménages au fil du temps notamment grâce aux campagnes nationales de distribution gratuite de moustiquaire organisées par le gouvernement [38].

Cependant, la prévalence de l'utilisation régulière de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans dans notre étude est nettement supérieure à celle trouvée dans une étude réalisée à Abidjan en 2006 (19,6 %) en Côte d'Ivoire par **MEMAIN** [24]. La prévalence de l'utilisation régulière de la MIILD dans une autre étude réalisée en Côte d'Ivoire en 2010 (14,3 %) par **KIMOU** [10] est également faible par rapport à celle trouvée dans notre étude. Cette différence pourrait s'expliquer par la taille de l'échantillon. La taille de notre échantillon fait le double de celle des deux études citées (respectivement 200 enfants et 210 enfants) [24,10].

La prévalence de l'utilisation régulière de la MIILD dans une étude réalisée à Kinshasa au Congo en 2008 par **AKILIMALI** [31] est faible par rapport à la nôtre (32,4 %). Ceci pourrait être lié au fait que l'utilisation de la MIILD était dans les habitudes de vie de ces populations. Et puisque celles-ci ont un revenu mensuel faible, elles n'arrivent pas à se procurer d'autres moyens de lutte contre la piquûre des moustiques s'exposant aux moustiques [31].

La prévalence d'utilisation régulière de la MIILD trouvée dans notre étude est faible par rapport à celle trouvée dans une étude en Guinée dans le district sanitaire de Kissidougou en 2011 par **CAMARA** [34]. Ceci serait lié au fait que les populations étaient plus scolarisées (76,92 %).

5.3.3. Facteurs influençant l'utilisation régulière de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans

5.3.3.1. Caractéristiques socio-démographiques

Dans notre étude, la prévalence de la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans était significativement liée au sexe du répondant. Le même constat a été fait par plusieurs auteurs en Côte d'Ivoire en 2006, à Kinshasa au Congo en 2008 [24,31]. Pour **AKILIMALI**, la faible utilisation de la MIILD était plus constatée chez les hommes que chez les femmes. Ceci s'explique par le fait que les répondants choisis dans cette étude étaient les chefs de ménages qui n'avaient pas le temps de prendre soin des enfants [31]. Mais dans notre étude les femmes étaient les plus représentées et qui n'utilisaient pas régulièrement la MIILD pour leurs enfants. Ceci s'explique par la négligence et par la période qui était la saison des récoltes. Certaines études au contraire montrent qu'il n'y a pas une association entre le sexe du répondant et la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans. C'est le cas d'une étude faite dans le district sanitaire de Jacquville en Côte d'Ivoire en 2010 par **KIMOU** [10].

Notre étude a montré que l'âge du répondant était significativement plus élevé chez les répondants âgés de 58 à 78 ans (58,33 %). **CAMARA** a fait la même observation mais pour une tranche d'âge de 25 à 29 ans. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les adultes dont l'âge est supérieur à 50 ans ont de la négligence à faire dormir régulièrement les enfants sous MIILD. Par contre, les études réalisées en Côte d'Ivoire respectivement en 2006 et en 2010 [24,10]

montrent qu'il n'y a pas une association entre la faible utilisation de la MIILD et l'âge du répondant. Dans notre étude, la différence était statistiquement significative entre le lien de parenté du répondant avec l'enfant et la faible utilisation de la MIILD. Les personnes les plus représentées et ayant en charge des enfants de moins de 5 ans étaient les grands parents (71,42 %). Ceci peut s'expliquer par le fait que leur âge était déjà avancé et qu'ils ne pouvaient pas faire dormir de façon régulière les enfants sous MIILD. Cela a été le cas d'une étude faite en Guinée en 2013 et au Burkina Faso en 2015 où le lien de parenté était associé à la faible utilisation de la MIILD [35,38].

Le sexe des enfants de moins de 5 ans n'était pas lié à la faible utilisation de la MIILD. Dans notre étude, la prédominance était observée chez les garçons (59,83 %). Ce même constat a été fait en Guinée dans une étude réalisée en 2013 par **KOUROUMA** [35] mais la prédominance masculine était de 53,8 %. Dans notre étude, il y avait association significative entre l'âge de l'enfant et la faible utilisation de la MIILD. La tranche d'âge la plus représentée était celle de 48 à 59 mois. Cette association pourrait s'expliquer par le fait que les enfants dont l'âge dépassait 12 mois (1 an), pouvaient se déplacer pour se coucher n'importe où, s'exposant ainsi aux piqûres de moustiques. Ceci pourrait plus s'observer au niveau de la tranche la plus représentée (48 à 59 mois) puisqu'elle jouit déjà de plusieurs aptitudes. Le même constat a été fait dans le district sanitaire de Jacquville en Côte d'Ivoire en 2010 [10] où la tranche d'âge des enfants la plus prépondérante était celle de 31 à 50 mois.

Notre étude a montré que le niveau d'instruction du répondant était significativement lié à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans. Le niveau primaire était le plus représenté (72,28 %). Ceci peut s'expliquer par le fait que malgré que ceux-ci (72,28 %) ont été à l'école, ils n'étaient pas vraiment instruits (ils étaient comme ceux qui n'ont pas été scolarisés). Le même constat a été fait au Burkina Faso en 2009, en Côte

d'Ivoire en 2010 et au Cameroun en 2011 où le niveau d'instruction était lié à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants [37,10, 1]. Mais dans ces études, la faible utilisation de la MIILD était plus observée chez les répondants n'ayant aucun niveau d'instruction. Par contre, dans certaines études réalisées à Kinshasa au Congo en 2008 et en Guinée en 2011, la faible utilisation de la MIILD n'était pas significativement associée au niveau d'instruction [31,34].

Dans notre étude, l'activité professionnelle et la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans étaient significativement liées. La faible utilisation était plus remarquée chez les paysans et éleveurs (64,42 %). Le même constat a été fait en Côte d'Ivoire en 2010 par **KIMOU** [10]. Ceci pourrait s'expliquer par la négligence des populations. Mais l'étude réalisée par **CAMARA** en Guinée en 2011 a montré qu'il n'y avait pas une association entre l'activité professionnelle et la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans [34].

Dans notre étude, il n'y avait pas d'association entre la situation matrimoniale et la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans. Ce constat a été fait en Côte d'Ivoire en 2010 et en Guinée en 2013 [10,35]. Mais, une étude réalisée au Burkina Faso en 2009 a montré le contraire [37]. Dans cette étude la faible utilisation de la MIILD était significativement liée à la situation matrimoniale du répondant. Les mariés étaient les plus représentés. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que plusieurs mariés étaient des chefs de ménages et n'arrivent pas à faire dormir régulièrement sous MIILD les enfants qu'ils ont en charge.

La faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans était significativement associée à la taille des ménages dans notre étude. Plus le ménage comportait assez de personnes moins les MIILD étaient régulièrement utilisées. Ce constat a été aussi fait au Burkina Faso en 2009 et en Guinée en

2013 [37,35]. Ceci peut s'expliquer par le fait que le nombre de MIILD requis par ménage a été l'un des principaux obstacles pratiques. Le nombre de moustiquaires qu'il faudrait se procurer dépendait non seulement de la taille de la famille et des habitudes de coucher mais aussi de la nécessité de tenir compte des mouvements de population. Les voyageurs doivent se déplacer avec leur propre MIILD, réduisant ainsi le nombre de MIILD chez eux, ou bien courir le risque de ne pas être protégés lorsqu'ils sont loin de chez eux. Par conséquent, les ménages avaient besoin de MIILD supplémentaires pour ceux qui se déplaçaient et pour les visiteurs [31].

Le nombre d'enfants par ménage n'est pas significativement lié à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans dans notre étude. Ce même constat a été noté dans une étude à Kinshasa en Guinée en 2008 [31].

5.3.2.2. Caractéristiques socio-économiques et culturelles

La faible utilisation de la MIILD n'était pas significativement associée au revenu mensuel des répondants dans notre étude. Cela n'était pas le cas au Congo en 2013 où **CILUNDIKA et col.** ont trouvé que le revenu mensuel était associé à la faible utilisation de la MIILD. Cette association pourrait s'expliquer par le fait que les populations utilisent aussi d'autres moyens de lutte qui les font dépenser [33].

Dans notre étude, la faible utilisation de la MIILD était significativement associée à l'ethnie. Cette faible utilisation était significativement plus élevée chez les Peulhs (88 %). Ce constat pourrait s'expliquer par le fait que la majorité des peulhs étaient des éleveurs nomades. Ils sont souvent mobiles et leurs habitations sont en grande partie des tentes. Aussi, la négligence, la chaleur et l'espace occupé par la MIILD par rapport aux dimensions de la chambre étaient des causes de la faible utilisation de la MIILD [32]. Par contre, une étude menée

au Sud du Bénin en 2003 a montré que la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans n'était pas liée à l'ethnie du répondant [9].

La religion n'était pas significativement liée à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans. Ce constat a aussi été fait en Guinée en 2011 [34]. Il pourrait s'expliquer par le fait que l'usage de la MIILD n'est pas interdit par les différentes religions.

Dans notre étude, le nombre de pièces par ménages était significativement associé à la faible utilisation de la MIILD. En Guinée en 2013, **KOUROUMA** a abouti aux mêmes résultats [35]. Ce constat pourrait s'expliquer par le fait que plus le nombre de pièces par ménage était grand, plus l'utilisation de la MIILD chez les enfants était faible.

Le nombre de couchages était significativement lié à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans dans notre étude. Cette même remarque a été faite en Côte d'Ivoire en 2010 par **KIMOU** [10]. Cela pourrait s'expliquer par le fait que le nombre de couchages n'était pas proportionnel à la taille du ménage. Ce qui donnait aux populations des difficultés à dormir confortablement et régulièrement sous MIILD.

5.3.2.3. Caractéristiques liées à la moustiquaire

Dans notre étude, le mode d'acquisition de la MIILD était significativement associé à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans. Les personnes ayant reçu la MIILD au cours des campagnes de masse étaient les plus représentées (59,78 %). Le même constat a été fait dans une étude réalisée en Côte d'Ivoire en 2010 qui a montré que le mode d'acquisition était associé à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans [1]. C'est la raison pour laquelle cette négligence était observée dans l'utilisation régulière de la MIILD.

La faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans était significativement associée au nombre de MIILD disponibles par ménage. Une étude menée par **CAMARA** à Kinshasa au Congo en 2008 a fait le même constat. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que le nombre de MIILD disponibles était de loin suffisant par rapport à la taille du ménage [31] ; d'où l'observation de sa faible utilisation chez les enfants de moins de 5 ans.

Le nombre de lavage de la MIILD par an était significativement lié à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans. Les populations trempent ou lavent la MIILD autant de fois qu'elle est sale. Ce qui la rend moins efficace au fil du temps, amenant la population à négliger son utilisation. Ce même constat a été fait par plusieurs auteurs en Côte d'Ivoire en 2012, au Bénin en 2007 et en 2014 [36,39,40]. Pour ces auteurs, après 5 lavages, les MIILD commencent par perdre leur résistance, leur qualité de protéger et par conséquent leur efficacité. Ce qui met les populations dans une situation de négliger son importance dans la lutte contre le paludisme. Dans notre étude, le produit de lavage de la MIILD était significativement associé à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans. Ceux qui lavaient leurs MIILD à l'aide de savon étaient les plus représentés (73,44). Les MIILD ne les protégeaient plus, du coup ils s'en passaient, s'exposant aux moustiques. Ce même constat a été fait dans une étude menée au Bénin en 2007 par **AZONDEKON** [39]. La durée de la MIILD était significativement associée à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants. Ceux qui avaient déclaré 1 an comme durée d'action de la MIILD étaient les plus représentés (81,48 %). Ainsi, après une année, ceux-ci n'utilisent plus les MIILD pour se protéger mais les utilisent à d'autres fins. Dans l'étude menée par **AZONDEKON**, la durabilité était associée à la faible utilisation de la MIILD dans ce sens que les MIILD perdaient leur efficacité au bout de quelques temps suite aux nombreux lavages [39]. Les populations les utilisaient pour d'autres usages sociaux.

Dans notre étude, il n'y avait pas d'association entre la qualité de la MIILD et sa faible utilisation chez les enfants de moins de 5 ans. Mais une étude réalisée au Bénin en 2007 sur la qualité de la MIILD a donné des résultats différents aux nôtres [39]. AZONDEKON a montré dans cette étude que les MIILD recueillies de différentes zones du Bénin n'étaient pas de bonne qualité favorisant ainsi leur faible utilisation puisqu'elles ne tuaient ou ne renvoyaient plus les moustiques ou autres insectes [39].

5.3.2.4. Caractéristiques liées aux connaissances et attitudes

Dans la présente étude, il n'y avait pas d'association entre la connaissance des causes du paludisme et la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans. Cela a été aussi le cas dans une étude faite en Côte d'Ivoire en 2011 où la proportion des personnes connaissant les causes du paludisme était la plus représentée (53,3 %) [6]. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les populations pouvaient connaître les causes du paludisme mais la taille de leur ménage ne leur permettait pas de l'utiliser de façon régulière.

Dans notre étude, la connaissance de l'existence de la MIILD était significativement liée à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans. Ce constat a été fait au Congo en 2005 et en Côte d'Ivoire en 2011 où la connaissance de l'existence de la MIILD influençait son utilisation régulière. Dans ces études, les populations connaissaient les causes du paludisme mais peu sont ceux qui utilisaient les MIILD parce qu'ils ne connaissaient pas réellement son existence [30, 6].

La connaissance des moyens de lutte contre le paludisme était significativement liée à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans. La catégorie la plus représentée était celle qui n'utilisait aucun moyen de lutte augmentant ainsi les risques de se faire piquer. Mais parmi ceux qui utilisaient des moyens de lutte, la catégorie des personnes utilisant les

moyens non recommandés par l’OMS était la plus prépondérante. Le même constat a été fait en 2008 au Congo et en 2013 en Guinée [31, 35]. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les MIILD ne protégeaient pas et étouffaient, poussant les populations à utiliser d’autres alternatives à la MIILD. Certaines personnes combinent l’utilisation de la MIILD à d’autres moyens parce qu’ils ne font pas totalement confiance à la protection de la MIILD.

Dans notre étude, l’acceptabilité et la priorité accordée à la MIILD n’était pas associée à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans. Par contre, cela n’était pas le cas des études faites en 1991 au Congo et en 2003 au Bénin où ces auteurs ont trouvé que l’acceptabilité de la MIILD était liée à la faible utilisation de celle-ci [29,9]. Pour eux, ces populations étaient réticentes à cause des préjugés qu’elles ont concernant le paludisme et la MIILD.

5.3.2.5. Caractéristiques environnementales et comportementales

Dans notre étude, le type de maison habitée et l’entourage sont significativement associés à la faible utilisation. Ceci pourrait s’expliquer par les maisons qui ne sont pas bien mises à l’abri des moustiques (tentes ou maison en banco). Celles-ci ne sont pas protégées avec des grillages où à la tombée de la nuit les moustiques y entrent facilement. Aussi, aux abords des maisons, il y a des tas d’immondices où prolifèrent toutes sortes de germes. Mais malgré tous ces facteurs, les populations pensaient que leurs maisons étaient mieux protégées et qu’ils étaient à l’abri des moustiques, par conséquent eux aussi étaient hors de danger. Ainsi, le milieu de résidence influençait l’utilisation régulière de la MIILD. Le même constat a été fait dans une étude en Guinée en 2012 où le milieu de résidence était lié à la faible utilisation de la MIILD [34].

La faible utilisation de la MIILD était significativement liée à l’usage de la MIILD à d’autres fins. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les populations

pensaient que la MIILD a expiré après une durée d'un (1) an ou la MIILD ne tuait plus les moustiques ou encore que celle-ci était déchirée ou trouée. Les populations utilisaient alors les MIILD pour le jardinage, la vaisselle ou autres usages sociaux. Le même constat a été fait dans une étude réalisée au Congo en 2008 où l'usage de la MIILD était associé à la faible utilisation. Mais, dans cette étude, la taille des ménages étant élevée, les MIILD se déchiraient assez vite ce qui poussait les populations à les utiliser à d'autres fins sociales [31].

CONCLUSION

ET

SUGGESTIONS

CONCLUSION

Le paludisme, en Afrique et particulièrement au Bénin, demeure une maladie préoccupante surtout chez les enfants de moins de 5 ans et un frein socio-économique permanent. Parmi les différents moyens utilisés pour lutter contre cette endémie, la lutte anti-vectorielle par l'usage de la MIILD occupe une place de choix.

Notre travail qui était basé non seulement sur l'utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans mais aussi sur son utilisation régulière avait pour objectifs de déterminer la prévalence de la faible utilisation de la MIILD et d'identifier les facteurs qui influençaient son utilisation régulière chez les enfants de moins de 5 ans.

Il ressort donc de ce travail que la majorité des répondants étaient des mères jeunes (18-38). Les répondants n'ont pas été scolarisés (62,38 %) et étaient des paysans ou des éleveurs (67,38 %). La taille moyenne des ménages était de 4 à 6 personnes (84,53 %) avec au moins un enfant de moins de 5 ans. Ils étaient en majorité des Bariba (74,76 %). Le taux de disponibilité de la MIILD était de 95,24 %. Ces MIILD étaient acquis par distribution gratuite (87,78 %). La prévalence de l'utilisation régulière de la MIILD était de 42,25 %. Le moyen de lutte le plus utilisé par les ménages était la MIILD (55,24 %). Ainsi, plusieurs facteurs ont été identifiés dans cette étude tels que le sexe du répondant, l'âge de l'enfant, la taille du ménage, le nombre de lavage, l'usage de la MIILD à d'autres fins. Les répondants ont évoqué un problème majeur celui de la taille du ménage qui n'est pas proportionnelle au nombre de MIILD disponibles. Les populations de Fô-Bouré n'ont pas une compréhension plus approfondie sur le nombre de lavage, le produit de lavage et aussi la durée de la MIILD.

Au vu de ces résultats, des actions telles que la distribution à

l'échelle nationale des MIILD, la sensibilisation des populations sur l'utilisation des MIILD et des séances de renforcement des connaissances sur la MIILD doivent être réalisées afin d'accroître la prévalence de son utilisation régulière, réduisant ainsi la morbidité liée au paludisme.

SUGGESTIONS

Au regard de l'importance de l'utilisation régulière de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans, nous formulons les suggestions suivantes :

❖ **A l'endroit des autorités du Ministère de la Santé (MS)**

- ✓ Doter les CS de la commune de Sinendé de MIILD pour la poursuite de la distribution de routine aux femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans qui n'en disposent pas ;
- ✓ Mettre en place un système de pérennisation des moustiquaires pour appuyer le Fonds mondial qui servira de relais lorsque l'appui du Fonds prendra fin ;
- ✓ Organiser une lutte impliquant d'autres Ministères du Gouvernement et d'autres partenaires dans le cadre d'un plan d'action commun avec une mise en commun des moyens (humains, matériels, financiers, logistiques) dans ce contexte de ressources rares.

❖ **A l'endroit des autorités du PNL**

- ✓ Adapter les messages de sensibilisation aux réalités en tenant compte des besoins et des préoccupations des populations ;
- ✓ Renforcer le suivi et la supervision des CS de la commune de Sinendé sur l'utilisation de la MIILD ;
- ✓ Organiser le plus souvent des campagnes de distribution gratuite de MIILD pour permettre une meilleure couverture en MIILD ;
- ✓ Tenir compte de la taille des ménages lors des distributions gratuites des MIILD.

❖ **A l'endroit des autorités communales**

- ✓ Mettre en place un système de motivation des personnels en charge de la promotion des MIILD ;
- ✓ Faire inscrire périodiquement un thème de sensibilisation sur l'utilisation des MIILD au cours des rencontres statutaires des conseils municipaux ;
- ✓ Organiser des journées d'information et de mobilisation sociale pour la lutte contre le paludisme.

❖ **A l'endroit des responsables des CS**

- ✓ Appliquer les recommandations du MS en donnant l'exemple, ce qui pourra encourager les populations qui les observent à utiliser massivement les MIILD ;
- ✓ Connaître les besoins communautaires et les leaders qui pourraient appuyer les activités de sensibilisation ;
- ✓ Réaliser des séances de sensibilisation sur les MIILD au cours des séances de vaccination ;
- ✓ Diffuser les messages sur l'utilisation des MIILD par différents supports et canaux ;
- ✓ Renforcer la sensibilisation sur l'acceptation de l'utilisation des MIILD.

❖ **A l'endroit des populations**

- ✓ Prendre conscience des conséquences du paludisme en utilisant les MIILD pour soi-même et pour les enfants ;
- ✓ Utiliser les MIILD a un double avantage : d'une part, éviter les bruits et les piqûres (douloureuses ou non) des moustiques pour dormir tranquillement, d'autre part, réduire les maladies liées aux moustiques en particulier le paludisme, les décès évitables et les souffrances humaines.

REFERENCES

1- Peteng I. Étude des facteurs limitant l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide dans les ménages en milieu urbain : cas de l'aire de santé de Zokok. Ministry of Public Health. Côte d'Ivoire ; 2011. [En ligne]. Disponible sur :

<<https://www.google.bj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKwO66hszPAhXEWBoKHdYIBxkQFggcMAA&url-Pdf>>. [Consulté le 19/07/2016].

2- World Health Organisation. World malaria report 2014. Geneva 2014. [En ligne]. Disponible sur :

<http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/> [Consulté le 20 Août 2016].

3- PNL 2015. Plan du suivi évaluation 2011-2015.

4- Organisation Mondiale de la Santé. Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 ; 2015. [En ligne]. Disponible sur :

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/176720/1/9789242564990_fre.pdf?ua=1&ua=1 [Consulté le 20 Août 2016].

5- Organisation Mondiale de la Santé. Maladies Transmissibles 2000: principales activités en 1999 et grands défis pour l'avenir.

6- Ministère de la Santé du Bénin, Annuaire des statistiques sanitaires 2013. SNIGS-MS Cotonou ; 2014. [En ligne]. Disponible sur :

http://www.sante.gouv.bj/documents/Annuaire_2013.pdf [Consulté le 20 Août 2016].

8-. Roll Back Malaria Guinée. Plan stratégique 2006-2010. 40:17. [En ligne]. Disponible sur : -

http://www.invest.gov.gn/sites/default/files/11_-_plan_strategique_national_de_lutte_contre_le_paludisme_2006_-_2010.pdf [Consulté le 20 Août 2016].

9- Aholoukpe AA. Etude des représentations socioculturelles liées à la moustiquaire imprégnée en milieu rural au Bénin : cas de l'arrondissement de Ouèdo à Abomey-Calavi. Univ d'Abomey-Calavi. Maîtrise es-lettres 2003. [En

ligne]. Disponible sur : < <http://www.memoireonline.com/02/08/906/etude-representations-socioculturelles-moustiquaire-impregnee-milieu-rural-benin.html> >. [Consulté le 19/07/2016].

10- Kimou JP. Evaluation de l'utilisation des Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d'Action 21 mois après leur distribution dans le district sanitaire de Jacquville en Cote d'Ivoire. Univ Paris Dauphine 2010. Mémoire. [En ligne]. Disponible sur : < https://www.google.bj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewj4opWRiszPAhUDChoKHU6UAjYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fepivacplus.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farticles%2FFMRO_Them4_KIMOU_0.pdf >. [Consulté le 25/07/2016].

11- Lelo FN, Tshimanga CM. Pauvreté urbaine à Kinshasa. Cordaid la Haye 2004.

12- Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) et ICF International, 2013. Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2011-2012. Calverton, Maryland, USA : INSAE et ICF International.

13-Ministère du Plan Congo. Document de stratégie de la croissance et la réduction de la pauvreté 2011-2015. DSCR2P. 1 : 28. [En ligne]. Disponible sur : <http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/> (Consulté le 20 Août 2016).

14- Gbadoe AD, Lade A, Koffi S, Morgah K. Prise en charge du paludisme dans les communautés du Togo. Santé publique 2005 ; (2747). [En ligne]. Disponible sur : <http://www.pathexo.fr/documents/articles-bull/T99-3-2747-4p.pdf> (Consulté le 20 Août 2016).

15- Kpoumie S. Perceptions des personnels de santé sur le programme de moustiquaires imprégnées d'insecticides à longue durée d'action: Cas des services de santé périphériques de Douqla. Univ de BUEA - Master en Gestion des services de santé ; 2013. [En ligne]. Disponible sur : http://www.memoireonline.com/04/15/9010/m_Perceptions-des-personnels-de-

sante-sur-le-programme-de-moustiquaires-impregnees-dinsecticides3.html

(Consulté le 20 Août 2016).

16- OMS 2016. Rapport sur le paludisme dans le monde 2015. Genève. [En ligne]. Disponiblesur :

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205422/1/WHO_HTM_GMP_2016.2_fr_e.pdf?ua=1 (Consulté le 20 Août 2016).

17- Kashala TD. Organisation des structures et régulations des systèmes de santé. UNIKIN ESP 2007-2008.

18- Bouleys P. Prévention du paludisme par l'utilisation de la moustiquaire imprégnée dans la ville de Nkongsamba(Cameroun) : appropriation par les femmes et mesures d'amélioration 2010. [En ligne]. Disponible sur :

http://www.memoireonline.com/01/12/5107/m_Prevention-du-paludisme-par-l-utilisation-de-la-moustiquaire-impregnee-dans-la-ville-de-Nkongsamb0.html

(Consulté le 20 Août 2016).

19- Edorh H. Evaluation de l'efficacité des moustiquaires à longue durée d'action sur la prévalence du paludisme dans la localité de Libamba 2013. Mémoireonline. Biologie et medecine. [En ligne]. Disponible sur : <

https://www.google.bj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJxZi8jMzPAhUDlxoKHUJYDkoQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.memoireonline.com%2F07%2F13%2F7240%2Fm_Evaluation-de-lefficacite-des-moustiquaires--longue-duree-daction-sur-la-prevalence-du-pa0.html>.

[Consulté le 25/07/2016].

20- Augustin S. Rapport final d'évaluation du projet de distribution des MII en Guinée Forestière. 15 : 3.

21- www.rollbackmalaria.org/gmap/fr/a2.html (pages consultées le 25/07/2016).

22- Delamare J. Dictionnaire abrégé des termes de médecine. Paris MALOINE 2009 ; 5: 510.

23- Mendis K, Sina B, Marchesini P, Carter R. The neglect burden of plasmodium vivax malaria. Ann J Trop Med. 64(1-2). [En ligne]. Disponible

sur : http://www.ajtmh.org/content/64/1_suppl/97 [Consulté le 25/07/2016].

24- Memain SD. Utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide en cote d'ivoire, perceptions et pratiques des acteurs : étude de cas dans la région sanitaire d'Abidjan, janvier 2006. Centre collaborateur de l'OMS 2006. [En ligne]. Disponible sur : <http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Inas/Memoires/massp/mss/2010/8069.pdf> [Consulté le 25/07/2016].

25- Lundwall E, Pennetier C, Corbel V, Gentile L, Legros F. Paludisme: Se protéger des piqûres d'anophèles. *Revue du praticien* 2005 : 55. [En ligne]. Disponible sur : <http://www.eao.chups.jussieu.fr/polys/dus/diumedvoyages/Lundwall1.pdf> [Consulté le 25/07/2016].

26- Pages F, Orlandi PE, Corbel V. Vecteurs du paludisme : biologie, diversité, contrôle et protection individuelle. *Médecine et maladies infectieuses* 2007(37).

27- Aubry P. Moustiquaire imprégnée et résistance des moustiques aux insecticides. *IRD* 2009. P 1-25.

28- Ministère de la santé et l'hygiène publique, Côte d'Ivoire. Programme National de lutte contre le Paludisme 2010. Abidjan Manuel de formation à la prise en charge du paludisme ; p23.

29- Karch S, Garin B, Asidi N, Manzambi Z, Salaun JJ, Mouchet J. Moustiquaires imprégnées contre le paludisme au Zaïre. *Ann Soc Belg Med Trop* 1993; **73**: 37-53. [En ligne]. Disponible sur : http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_35-36/39759.pdf [Consulté le 25/07/2016].

30- Talani P, Biahouila F, Moyen G. Lutte contre le paludisme par la moustiquaire imprégnée à Brazzaville. *J Kiosque, J Med Afrique noire* 2005. 5212 : 687-690. [En ligne]. Disponible sur : <http://www.pathexo.fr/documents/articles-bull/T95-2-2326.pdf> [Consulté le 25/07/2016].

31- Akilimali ZP. Déterminants de l'utilisation de moustiquaire imprégnée d'insecticide en faveur des enfants de moins de cinq ans dans la ville de Kinshasa

« Cas de ménage de la ZS de Lemba ». **UNIV of Kinshasa** Fac of Med 2008. [En ligne]. Disponible sur : <http://www.memoireonline.com/10/09/2788/Determinants-de-lutilisation-de-la-moustiquaire-impregnee-dinsecticide-en-faveur-des-enfants-de-mo.html> [Consulté le 25/07/2016].

32- Watanga JK. Adhésion à l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticides a Bukavu: handicaps et pistes de solution, juillet 2009 page 5.

33- Cilundika MP, Nyota NO, Numbi OL. Problématique de l'utilisation des Moustiquaires Imprégnées d'insecticide à Longue Durée (MIILD) chez les enfants de moins de 5 ans en République Démocratique du Congo. Pan African Medical Journal. 2016; 23:101. [En ligne]. Disponible sur : < http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/23/101/full/#.V_1YFPkrLIU>. [Consulté le 05/08/2016].

34- Camara F. Évaluation de l'utilisation des Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide à Longue Durée d'Action (MIILDA) dans le district sanitaire de Kissidougou République de Guinée en 2011. Univ Paris Dauphine.2011.

35- Kourouma I. Evaluation de la disponibilité et de l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide pour prévenir le paludisme chez les enfants de 0 à 5ans à Conakry(Guinée). Centre collaborateur de l'OMS 2013. [En ligne]. Disponible sur : http://ensp.sante.gov.ma/CDS/Documents/Memoires/mem_2013/kourouma_Ism_ael.pdf [Consulté le 25/07/2016].

36- Doudou T, Amoikon MI, Ani A, Konan L, Doannio J. Perceptions des utilisateurs de l'efficacité des moustiquaires imprégnées d'insecticide a longue durée d'action (MILD) dans les conditions de terrain en Côte d'Ivoire, European Scientific Journal, Edition vol. 8, No.11, Mai 2012, p41-54. [En ligne].

Disponible

sur :

<

<https://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&q=+utilisation+de+la+moustiquaire+imp+r%C3%A9gn%C3%A9e+d%E2%80%99insecticide+&btnG=&lr> >. [Consulté le 05/08/2016].

37- Ouédraogo I. Etude des déterminants de l'utilisation des Moustiquaires Imprégnées d'Insecticides à Longue Durée d'Action (MILDA) après une campagne de distribution en 2009 dans le District Sanitaire de Diébougou, BF MRO Epivac8, Nov 2010 page 4-5.

38- Zongo I, Tiendrebeogo A, Sanon H. Influence de l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticides sur la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de cinq (5) ans au Burkina Faso. Sept 2015. [En ligne]. Disponible sur :

<<https://www.google.bj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4opWRiszPAhUDChoKHU6UAjYQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fuaps2015.princeton.edu%2Fuploads> >.

[Consulté le 10/08/2016].

39- Azondekon RG. Contrôle de qualité des moustiquaires imprégnées commercialisées ou distribuées au Bénin. Univ Abomey Calavi 2007. [En ligne]. Disponible sur : http://www.memoireonline.com/12/09/2932/m_Contrle-de-qualite-des-moustiquaires-impregnees-commercialisees-ou-distribuees-au-Benin2.html [Consulté le 25/07/2016].

40- Kelani R, Aïtchedji M, Yadouléon A, Allagbé H, Issaou G, Degla S. Utilisation des moustiquaires imprégnées à Longue Durée d'action (MILD) au Bénin contre le paludisme: impacts des pratiques de lavage en milieu communautaire sur leur efficacité. International J of Innovation and Applied Studies, Aug. 2014 ; 7(4) : 1310-20.

41- Bennett S, Woods T, Liyanage W, Smith D. A simplified general method for cluster-sample surveys of health in developing countries. World Health Stat Quart 1991;44:98-106.

ANNEXES

Annexe 1 : Illustration de la technique d'échantillonnage**Tableau XIII** : Répartition des grappes dans les ménages de l'arrondissement

Fô- bouré en 2016

Villages/ Quartiers	Effectif des Ménages	Effectif cumulé des Ménages	Nombre de grappes par village	Nombre de ménages à enquêter
FO-BOUKO	145	145	2	28
FO-BOURE	312	457	6	84
FO-BOURE-PEULH	195	652	4	56
NAREROU	150	802	3	42
SAKAROU	189	991	3	42
SEROU	197	1188	4	56
SOKKA	264	1452	5	70
TOUME	175	1627	3	42
Total	1627	-	30	420

Annexe 2 : Autorisation d'enquête dans les ménages

REPUBLIQUE DU BENIN

 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

 UNIVERSITE DE PARAKOU

 ECOLE NATIONALE DE FORMATION DES TECHNICIENS SUPERIEURS EN SANTE
 PUBLIQUE ET EN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

ENATSE

Parakou, le **11 OCT 2016**

N° **198** -2016/D-ENATSE/DA/SGE/CDS/SA

LE DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE DE FORMATION
 DES TECHNICIENS SUPERIEURS EN SANTE PUBLIQUE
 ET EN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

AUX

- AUTORITES POLITICO-ADMINISTRATIVES DE LA
 COMMUNE DE SINENDE
- CHEF D'ARRONDISSEMENT DE FO-BOURE
- RESPONSABLES A DIVERS NIVEAUX

Objet : Recommandation

Messieurs,

Dans le cadre de la rédaction de son mémoire de Licence Professionnelle en Santé Publique et en Surveillance Epidémiologique dont le thème est intitulé « **Facteurs associés à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide chez les enfants de moins de cinq ans dans la commune de Sinendé en 2016** », l'étudiant **AHDEGNON Rodrigue** effectuera dans vos services une enquête.

Convaincu de votre disponibilité à lui faciliter cette enquête, je vous remercie d'avance pour l'accueil que vous lui réserverez.

Je vous prie, Messieurs, d'accepter l'expression de mes salutations distinguées.

Dr Thierry ADDUKONOU

Annexe 3 : Note de consentement et fiche d'enquête**THEME : FACTEURS ASSOCIES A LA FAIBLE
UTILISATION DE LA MIILD CHEZ LES ENFANTS DE
MOINS DE CINQ ANS DANS L'ARRONDISSEMENT
DE FO-BOURE (COMMUNE DE SINENDE) EN 2016**

Je suis l'étudiant chargé de mener une enquête sur les facteurs associés à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans dans l'arrondissement de Fô-Bouré en 2016. Les résultats nous renseigneront sur les facteurs associés à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans afin que des stratégies d'interventions adéquates soient élaborées et proposées. Il sera fait un traitement anonyme des données. Votre consentement est requis pour la participation à l'étude. Vous êtes libres de répondre aux questions que nous allons vous poser.

Questionnaire

N°	Intitulé	Réponse	Code
1	Numéro de la fiche	_ _ _ _	N1
2	Numéro de l'équipe	_ _	N2
3	Date de l'enquête	_ _ _ / _ _ _ / 2016	N3
4	Nom du Village		N4
5	Consentement éclairé de l'enquêté obtenu (si non, fin de l'entretien)	1- Oui 2- Non	N5

INFORMATIONS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES, ECONOMIQUES ET CULTURELLES

N°	Intitulé	Réponse	Code
INFORMATIONS SOCIO- DEMOGRAPHIQUES			
6	Sexe de la personne interrogée	1- Masculin 2- Féminin	D1
7	Age de personne interrogée	_ _ _	D2
8	Lien de parenté avec l'enfant de moins de 5ans	1- Père 2- Mère 3- Grand parent 4- Oncle/ Tante 5- Tuteur/ Tutrice 6- Autre	D3
9	Age de ou des enfant(s) (mois)	_ _ _ _ _ _ _ _ _	D4
10	Sexe de ou des enfant(s)	1- Masculin 2- Féminin	D5
11	Niveau d'instruction de la personne interrogée	1- Aucun 2- Primaire 3- Secondaire 4- Universitaire 99- Refus	D6
12	Activité professionnelle de la personne interrogée	1- Sans emploi 2- Elève/ Etudiant 3- Fonctionnaire d'Etat 4- Artisan(e)/ Ouvrier(e) 5- Paysan(e)/ Eleveur 6- Commerçant(e) 7- Ménagère 8- Autres	D7
13	Situation matrimoniale de la personne interrogée	1- Célibataire 2- Marié/ En couple 3- Divorcé 4- Veuf/ Veuve 99- Refus	D8
14	Combien d'enfants de moins de 5ans y a-t-il ?	_ _ _	D9
15	Combien de personnes y a-t-il dans votre ménage ?	_ _ _	D10

Informations Socio-économiques et Culturelles

16	Quel est votre revenu mensuel ? (en f cfa)	1- <40 000		EC1
		2- 40 000 – 100 000		
		3- >100 000		
		99- Refus		
17	Quelle est votre ethnie ?	1- Bariba et apparentés		EC2
		2- Dendi et apparentés		
		3- Fon et apparentés		
		4- Nago et apparentés		
		5- Berba et apparentés		
		6- Peulh		
		7- Lokpa		
		8- Autres		
18	Quelle est votre religion ?	1- Musulmane		EC3
		2- Chrétienne		
		3- Endogène		
19	Existe-t-il un tabou sur l'usage de la MIILD ?	1- Oui		EC4
		2- Non		
20	Si oui, lesquels	1- Faite pour les cadavres		EC5
		2- Faite pour les jeunes		
		3- Cause des incendies		
		4- Autre (à préciser)		
21	Combien de pièces y a-t-il dans votre ménage ?	_ _		EC6
22	Combien de lits ou nattes y a-t-il dans le ménage	1- Lit(s) _ _		EC7
		2- natte(s) _ _		

Informations relatives à la moustiquaire

25	Disposez-vous au moins d'une (1) moustiquaire ?	1- Oui	Si non passez à 27	M1
		2- Non		
26	Combien de moustiquaire(s) disposez-vous actuellement dans le ménage ?	_ _		M2
27	Quelle forme de moustiquaire préférez-vous ?	1- Conique		M3
		2- Rectangulaire/Carrée		
28	Quelle couleur de moustiquaire préférez-vous ?	1- Blanche		M4
		2- Bleue		
		3- Verte		
		4- Rose		
29	Combien de fois lavez-vous votre moustiquaire dans l'année ?	1- 0 2- 1-20 3- >20		M5
30	A l'aide de quoi l'avez-vous lavé ?	1- Eau uniquement	Si Q25=2 Passez sur cette question	M6
		2- Eau + Savon		
		3- Eau + Javel		
		4- Autre (à préciser).....		
31	Parmi les moustiquaires que dispose le ménage combien sont des MIILD ?	_ _	Si Q25=2 Passez	M7
32	Combien de vos moustiquaires sont en bon état	_ _	Si Q25=2	M8

	(sans trou ni déchirée)		Passez	
33	Quel/quels est/sont le/les mode (s) d'acquisition de la/les moustiquaires ?	1- Achat		M9
		2- Cadeau		
		3- Distribution gratuite		
		4- Autre (à préciser).....		
34	Si Achat, à combien l'avez-vous achetée ?			M10

Informations liées Connaissances et Attitudes/ comportementales et environnementales

34	Comment attrape t-on le paludisme ?	1- Pique de moustiques		CE1
		2- Transfusion sanguine		
		3- Transmission mère-enfant		
		4- Soleil		
		5- Pique d'autres insectes		
		6- Sorcellerie		
		7- Ne sais pas		
		8- Autres (à préciser)....		
35	Donnez quelques signes du paludisme	1- Fièvre		CE2
		2- Maux de tête		
		3- Fatigue		
		4- Ne sais pas		
		5- Autres (à préciser).....		
	Avez-vous une fois entendu parler de la MIILD ?	1- Oui 2- Non		CE3
	Si oui, par quel (s) moyens ?	1- Radio /Télévision 2- Journaux 3- Centre de Santé 4- Au service 5- Par la famille 6- Autre (à préciser).....		CE4
36	A quoi sert la moustiquaire ?	1- Contre les moustiques		CE5
		2- Contre le froid		
		3- Contre les autres insectes		
		4- Ne sais pas		
		5- Autres (à préciser).....		
37	Quelle est la durée d'action d'une MIILD ?	1- 1 an		CE6
		2- 1 à 3 ans		
		3- 3 ans et Plus		
		4- Ne sais pas		
38	Utilisez-vous la ou les MIILD pour vos enfants ?	1- Oui	Si 2 passez à 40	CE7
		2- Non		
39	En quelle(s) saison(s) utilisez-vous la MIILD ?	1- Saison pluvieuse		CE8
		2- Saison sèche		
		3- Tout le temps		
		4- Une fois en passant		

40	Si non, pourquoi ?	1- Allergie		CE9
		2- Etouffement		
		3- MII non efficace		
		4- Chaleur		
		5- Manque de place		
		6- Le coût		
		7- Autre (à préciser).....		
41	Combien d'enfants ont passé la nuit dernière sous MIILD ?	_ _ _		CE10
42	Combien de moustiquaires avez-vous suspendu ?	_ _ _		CE11
43	Combien de moustiquaires utilisées vous en dehors de la pièce?	_ _ _		CE12
44	Dans quel type de maison habitez-vous ?	1- En banco	Par observation de l'enquêteur	CE13
		2- En terre battue		
		3- Faite avec du ciment		
		4- Tente		
		5- Autre (à préciser).....		
45	Comment est l'aspect de votre entourage ?	1- Déchets à l'air libre	Par observation de l'enquêteur	CE14
		2- Eau stagnante		
		3- Propre		
		Autre (à préciser).....		
46	Où mettez-vous les enfants lorsque vous êtes occupés dans la soirée/nuit (Cuisine) ?	1- Au dos		CE15
		2- Dans la chambre		
		3- Au dehors à l'air libre		
		4- Autre (à préciser).....		
47	Comment sont ils habillés ?	1- Totalemment couverts		CE16
		2- Partiellement couverts		
		3- Nus		
48	Quels moyens de lutte utilisez-vous principalement pour lutter contre le paludisme ?	1- Usage d'insecticide		CE17
		2- Pommade anti moustique		
		3- Bâton fumigène		
		4- Moustiquaire simple		
		5- MIILD		
		6- Rien		
		7- Autre (à préciser).....		
49	Les MIILD sont elles efficaces ?	1- Oui		CE18
		2- Non		
50	Si oui, Comment l'avez-vous constaté ?	1- Réduction des crises de paludisme		CE19
		2- Meilleur état de santé		
		3- Autre (à préciser).....		
51	Si non, quel est le moyen le plus efficace ?	1- Moustiquaire simple		CE20
		2- Pommade anti moustique		
		3- Bâton fumigène		
		4- Grillage aux fenêtres		
		5- Autre (à préciser).....		
52	Que préconisez-vous pour une meilleure utilisation de la MIILD dans votre Village ?			CE21

Nous vous remercions pour votre collaboration.

TABLE DES MATIERES

DEDICACES	i
REMERCIEMENTS	iii
HOMMAGES	v
LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS	vii
LISTE DES TABLEAUX	viii
LISTE DES FIGURES.....	ix
SOMMAIRE	x
INTRODUCTION	11
CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE	4
1.1. Énoncé du problème	5
1.2. Objectifs et hypothèses	9
1.2.1. Objectifs	9
1.2.2. Hypothèses de recherche.....	9
CHAPITRE 2 : GENERALITES ET REVUE DE LITTERATURE	10
2. GENERALITES ET REVUE DE LITTERATURE	11
2.1. Généralités	11
2.1.1. Définitions des concepts.....	11
2.1.2. Bref aperçu sur le paludisme	13
2.1.2.1. Parasites du paludisme	14
2.1.2.2. Moustiques et types de vecteurs	14
2.1.2.3. Homme et prémunition antipaludique acquise	15
2.1.3. Quelques faits du comportement de l’anophèle utiles à la compréhension des mesures de prévention.....	15
2.1.4. Bref aperçu sur la moustiquaire	16
2.1.4.1. Historique de la moustiquaire	16
2.1.4.2. Modèles de moustiquaires	17
2.1.4.3. Couleurs de la moustiquaire	18
2.1.4.4. Insecticides pour l’imprégnation de la moustiquaire.....	18

2.2. Revue de la littérature	18
CHAPITRE 3 : CADRE ET METHODE DE L'ETUDE.....	24
3. CADRE ET METHODE D'ETUDE.....	25
3.1. Cadre de l'étude.....	25
3.1.1. Cadre physique	25
3.1.1.1. Situation géographique	25
3.1.1.2. Climat	25
3.1.1.3. Végétation.....	26
3.1.1.4. Aspect démographique	28
3.1.1.5. Ethnies	28
3.1.1.6. Religions	28
3.1.1.7. Habitat.....	28
3.1.1.8. Aspects sanitaires	29
3.2. Méthode de l'étude.....	29
3.2.1. Type d'étude.....	29
3.2.2. Période de la collecte	29
3.2.3. Population d'étude	29
3.2.4. Echantillonnage	30
3.2.4.1. Taille de l'échantillon.....	30
3.2.4.2. Méthode et Technique d'échantillonnage	31
3.2.5. Collecte des données.....	33
3.2.5. 1. Techniques de collecte des données.....	33
3.2.5.2. Outils de collecte des données	33
3.2.5.3. Equipe et déroulement de la collecte	33
3.2.6. Définition des variables d'étude	34
3.2.6. 1. Variable dépendante	34
3.2.6.2. Variables indépendantes	34
3.2.6.3. Opérationnalisation des variables	36
3.2.7. Traitement et analyse des données.....	44

3.2.8. Difficultés rencontrées	44
3.2.9. Considérations éthiques et déontologiques	45
CHAPITRE 4 : RESULTATS	46
4.1. Niveau de réalisation de l'étude.....	47
4.2. Description de la population étudiée.....	47
4.3. Taux de disponibilité de la MIILD dans les ménages	52
4.4. Prévalence de la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans à Fô-Bouré en 2016	55
4.5. Facteurs associés à la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans à Fô-Bouré en 2016.....	57
4.5.1. Relation entre la faible utilisation de la MIILD et des caractéristiques socio-démographiques	57
4.5.2. Relation entre la faible utilisation et des caractéristiques socio-économiques et culturelles	59
4.5.3. Relation entre la faible utilisation des MIILD et les caractéristiques liées à celles-ci	62
4.5.4. Relation entre la faible utilisation de la MIILD les caractéristiques liées aux connaissances et attitudes	65
4.5.5. Relation entre la faible utilisation de la MIILD et les caractéristiques environnementales et comportementales	67
CHAPITRE 5 : DISCUSSION	67
5.1. Atteinte des objectifs	70
5.2. Qualité et validité des résultats	70
5.2.1. Type d'étude	70
5.2.2. Méthode et techniques d'échantillonnage	71
5.2.3. Outils de collecte de données	71
5.2.4. Taille de l'échantillon.....	71
5.2.5. Biais	71
5.3. Comparaison des résultats avec ceux d'autres auteurs	72

5.3.1. Taux de disponibilité de la MIILD dans les ménages	72
5.3.2. Prévalence de la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans.....	73
5.3.3. Facteurs influençant l'utilisation régulière de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans.....	75
5.3.3.1. Caractéristiques socio-démographiques.....	75
5.3.2.2. Caractéristiques socio-économiques et culturelles	78
5.3.2.3. Caractéristiques liées à la moustiquaire	79
5.3.2.4. Caractéristiques liées aux connaissances et attitudes	81
5.3.2.5. Caractéristiques environnementales et comportementales	82
CONCLUSION ET SUGGESTIONS.....	84
CONCLUSION.....	85
SUGGESTIONS	86
REFERENCES	88
ANNEXES.....	95
Annexe 1 : Illustration de la technique d'échantillonnage	b
Annexe 2 : Autorisation d'enquête auprès des ménages	c
Annexe 3 : Note de consentement et fiche d'enquête	d

RESUME

Introduction : La faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans reste un problème dans les ménages facilitant l'augmentation de la morbidité liée au paludisme chez les enfants. Cette étude cherchait à étudier la prévalence de la faible utilisation de la MIILD et les facteurs qui y sont associés, dans l'arrondissement de Fô-Bouré en 2016.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive à visée analytique couvrant la période du 5 au 11 décembre 2016. Il a été fait un recrutement de 420 sujets âgés de 18 ans et plus, présents dans les 8 villages de l'arrondissement, selon la technique de sondage en grappe. Les informations ont été recueillies, à l'aide d'une entrevue. L'analyse des données, a été faite grâce au logiciel Epi info version 7. Le test χ^2 de Pearson et associés, a été utilisé pour la comparaison avec un seuil de significativité de 0,05.

Résultats : La prévalence de la faible utilisation de la MIILD chez les enfants de moins de 5 ans était de 52,75 %. Elle était significativement associée à l'âge du répondant ($p=0,0225$), son niveau d'instruction ($p=0,0001$), l'âge de l'enfant ($p=0,0359$), la taille du ménage ($p=0,0008$), le nombre de lavage par an ($p=0,0026$), l'usage de la MIILD à d'autres fins ($p=0,0059$). Il ressort de cette étude que la taille du ménage ne permettait pas aux populations de mieux utiliser la MIILD. Elles étaient aussi ignorantes du nombre de lavage et de la durée de la MIILD si bien qu'après quelques temps elles l'utilisent pour d'autres fins sociales.

Conclusion : Cette étude a montré l'importance de la faible utilisation de la MIILD à Fô-Bouré. Il est donc indispensable, que des mesures efficaces, axées sur la communication pour un changement de comportement, soient prises pour l'utilisation régulière de la MIILD dans la commune de Sinendé en général et dans l'arrondissement de Fô-Bouré en particulier.

Mots clés : facteurs associés, faible utilisation, MIILD, Fô-Bouré.

ABSTRACT

Introduction: The low use of the LLIN at the children of less than 5 years stays a problem in the households facilitating the increase of the morbidity bound to the malaria at the children. This study tried to study prevalence of the low use of the LLIN and factors which are associated to it, in the district of Fô-Bouré in 2016.

Methods: It was about a transverse, descriptive study with analytical aim covering the period from 5 till 11 December 2016. A recruitment of 420 subjects of 18 and more years old, present in 8 villages of the district, according to the technique of sounding in cluster was made. The information was collected, by means of an interview. Data analysis was done using the software Epi info version 7. The χ^2 test Pearson and Associates, to been used for the comparison with a significance of 0.05.

Results: Prevalence of the low use of the LLIN at the children of less than 5 years was 52,75 %. It was significantly associated with the age of the respondent ($p=0,0225$), its academic level ($p=0,0001$), the age of the child ($p=0,0359$), the size of the household ($p=0,0008$), the number of wash a year ($p=0,0026$), the use of the LLIN in other purposes ($p=0,0059$). It emerges from this study which the size of the household did not allow the populations to use better the LLIN. They were also ignorant of the number of wash and the duration of the LLIN so that after sometimes they use it for other social purposes.

Conclusion: Study showed the importance of the low use of the LLIN for Fô-Bouré. It is thus essential, that effective measures, centred on the communication for a change of behavior, are taken for the regular use of the LLIN in the municipality of Sinendé generally and in the district of Fô-Bouré in particular.

Key words: associated factors, low use, LLIN, Fô-Bouré.